

Einfluss von Schweizer Solar-Alpweiden auf hydrologische Prozesse – erste Schritte

Eine systematische Literaturanalyse

Bachelorarbeit

In der Philosophisch-naturwissenschaftlichen Fakultät am
Geographischen Institut der Universität Bern

Betreut von Prof. Dr. Bettina Schaefli, Hydrologie

Joëlle Truniger

Bern, August 2024

u^b

^b
UNIVERSITÄT
BERN

Abstract

In einer Zeit, in der die Welt vor den Herausforderungen des Klimawandels steht und die Ressourcen der Erde zunehmend erschöpft werden, gewinnt die Nutzung erneuerbarer Energien eine immer grössere Bedeutung. Unter diesen Energieressourcen nimmt die Solarenergie eine herausragende Stellung ein. Die Umwandlung von Sonnenlicht in elektrische Energie mittels Solarzellen bietet eine nachhaltige und umweltfreundliche Lösung zur Deckung des Energiebedarfs. Die Erzeugung erneuerbarer Energie ist durch die Reduzierung von Kohlenstoffemissionen für die Ökosphäre von Vorteil. Die direkten und indirekten Einflüsse von Solarfarmen, die sich positiv oder negativ auf das Ökosystem auswirken, wurden bisher aber wenig erforscht. Solarfarmen, die Kohlenstoffemissionen reduzieren, können helfen den Energiebedarf zu decken und hohe finanzielle Erträge erzielen. In Trockengebieten könnten Solarfarmen sogar die lokale Hydrologie fördern, die Biodiversität erhöhen und Schädlingsbekämpfung unterstützen. Solarfarmen aus Photovoltaik-Paneele haben jedoch einen grossen Flächenbedarf und der erhöhte Energiebedarf bewirkt ein noch grösseres Wachstum von grossflächigen Solarfarmen. Dies führt zu potenziellen Konflikten mit anderen Landnutzungen (z.B. Landwirtschaft, Weideland, Industrie oder Siedlungen) und wirft somit die Frage der Landkosten auf. Dementsprechend muss eine stetig wachsende Anzahl von grossflächigen Solarfarmen kostengünstigere Standorte finden, wie beispielsweise hügeliges Gelände und niedrige Bergabhänge in den Alpen (entfernt von touristischen Standorten). Neben dem Platz und der niedrigeren Landkosten bieten Solar-Alpweiden den Hauptvorteil, dass diese oberhalb der Nebel und Schneefallgrenze liegen, wodurch die Paneele im energiearmen Winter mehr Strahlung exponiert sind, verglichen zum Flachland. Die aktuelle Energieknappheit fordert eine schnelle Lösung durch erneuerbare Energie, wodurch schon einige Solarfarmen in der Schweizer Alpen geplant wurden und zur Bewilligung drängen.

Die negativen Auswirkungen von Solarfarmen auf die Umwelt sind bisher nur wenig erforscht, insbesondere deren Einfluss auf die Hydrologie wird in der Literatur vernachlässigt. Einige Studien befassen sich mit den Auswirkungen auf die Vegetation und wenige auf den Abfluss. Die meisten Studien wurden hauptsächlich in wasserlimitierten Trockengebieten durchgeführt, aus hydrologischer Sicht können deren Ergebnisse schlecht auf energielimitierte Gebirgslandschaften übertragen werden. Mit der Revision des Energiegesetzes und des Raumplanungsgesetzes könnten Solarfarmen in den Alpen noch schneller bewilligt werden, wodurch Umweltverträglichkeitsanalysen an Bedeutung gewinnen. Diese Literaturstudie bietet einen ersten Überblick auf durchgeführte Umweltverträglichkeitsanalysen, geplante Projekte sowie rechtliche Grundlagen, um das aktuelle vorhandene Wissen über die Auswirkungen von Solarfarmen auf hydrologische Prozesse in den Alpen zusammenzufassen.

Vorspann

Inhaltsverzeichnis

1. EINLEITUNG	6
1.1. STAND DER FORSCHUNG	6
1.2. KONKRETE FRAGESTELLUNG	6
1.3. FORSCHUNGSZIELE	7
2. DATEN UND METHODEN	7
2.1. METHODEN	7
2.1.1. SCHNEEBALLPRINZIP	8
2.1.2. BUILDING BLOCKS	8
2.2. DATEN	9
3. UNTERSUCHUNGSGEBIET	10
3.1. SOLAR-ALPWEIDEN	10
3.2. GEBIRGSHYDROLOGIE	12
4. ERGEBNISSE	14
4.1. UMWELTVERTRÄGLICHKEITSANALYSEN	14
4.2. EINFLUSS VON SOLARFARMEN AUF HYDRO-KLIMATISCHE PROZESSE EINER ALPWEIDE	15
4.2.1. EINFLUSS AUF HYDROLOGISCHE PROZESSE EINER ALPWEIDE	20
4.3. VERBREITUNG VON SOLAR-ALPWEIDEN	29
4.3.1. STANDORTFAKTOREN VON SOLARFARMEN	31
4.3.2. HYDROLOGISCHE STANDORTFAKTOREN	32
4.4. AKTUELLE FORSCHUNG ÜBER HYDROLOGIE IM BEREICH SOLARFARMEN	33
4.4.1. AUFBAU EINER HYDROLOGISCHEN STUDIE IN DIESEM BEREICH	33
4.4.2. GESETZLICHE GRUNDLAGEN	34
4.4.3. MASSNAHMEN	36
5. DISKUSSION	37
5.1. RESULTATE	37
5.1.1. WELCHE UMWELTVERTRÄGLICHKEITS-ANALYSEN SIND SCHON VORHANDEN?	38
5.1.2. WO IN DER SCHWEIZ SIND SOLARFARMEN GEPLANT ODER SCHON REALISIERT WORDEN?	40
5.1.3. GIBT ES EINE GESETZLICHE GRUNDLAGE?	42
5.2. KONSEQUENZEN	44
Betreut von Bettina Schaepli	3

6. SCHLUSSFOLGERUNG UND AUSBLICK	44
7. LITERATURVERZEICHNIS	46
8. ANHANG	50

Abbildungsverzeichnis

ABBILDUNG 1: AARGAUER ZEITUNG SOLSARINE GSTAAD (BÜHLER, 2023)	12
ABBILDUNG 2: SCHEMATISCHE ABBILDUNG DES EXPERIMENTELLEN SETUPS: (A) BARE SOIL, (B) SENKRECHT (CROSS SLOPE), (C) PARALLEL (ALIGNED) (BAIAMONTE ET AL., 2023)	24
ABBILDUNG 3: RÄUMLICHE ÜBERSICHT DER PHOTOVOLTAIK GROSSANLAGEN VON SWISSTOPO STAND 17.7.24 (GEO.ADMIN.CH, 2024)	31
ABBILDUNG 4: AUSWIRKUNGEN VON PVPs AUF DIE HYDROLOGIE	40

Abkürzungsverzeichnis

AV	<i>Agrivoltaic</i>
BAFU	<i>Bundesamt für Umwelt</i>
BFE	<i>Bundesamt für Energie</i>
BFH	<i>Berner Fachhochschule</i>
BLN	<i>Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler</i>
EnG	<i>Energiegesetz</i>
ET	<i>Evapotranspiration</i>
HK	<i>Hydrologische Konnektivität</i>
K_{unsat}	<i>ungesättigte hydraulische Leitfähigkeit</i>
NHG	<i>Natur- und Heimatschutzgesetz</i>
PV	<i>Photovoltaik</i>
PVP	<i>Photovoltaik-Paneel</i>
RPG	<i>Raumplanungsgesetz</i>
RPV	<i>Raumplanungsverordnung</i>
StromVG	<i>Stromversorgungsgesetz</i>
SWK	<i>Sonnenwärmekraftwerk</i>
UVA	<i>Umweltverträglichkeitsanalyse</i>
UVP	<i>Umweltverträglichkeitsprüfung</i>
ZHAW	<i>Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften</i>

Tabellenverzeichnis

TABELLE 1: KONZEPTDIAGRAMM	8
TABELLE 2: HYDROLOGISCHE UVAs VON SOLARFARMEN, ERWEITERTE TABELLE VON YAVARI ET AL. (2022)	20
TABELLE 3: GEPLANTE PV-GROSSANLAGEN (BFE) STAND 17.07.2024	30
TABELLE 4: LITERATURLISTE	50

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei all denjenigen bedanken, die zum Gelingen dieser Bachelorarbeit beigetragen haben.

Mein besonderer Dank gilt meiner Betreuerin, Bettina Schäfli, für ihre wertvolle Unterstützung, ihre fachliche Beratung und die konstruktive Begleitung während des gesamten Forschungspraktikums.

Ein herzliches Dankeschön geht auch an Vanessa Tschan, Andreas Truniger und Bruno Eugster, die sich die Zeit genommen haben, die Arbeit zu lesen und wertvolle Rückmeldungen zu geben. Ihre kritischen Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge haben wesentlich zur Qualität dieser Arbeit beigetragen.

Schliesslich möchte ich mich bei der Universität Bern und insbesondere beim Geographischen Institut (GIUB) bedanken. Die dortigen Vorlesungen und Ressourcen und das unterstützende Umfeld haben mir eine ausgezeichnete Grundlage für diese Arbeit geboten.

Ohne die Unterstützung all dieser Personen und Institutionen wäre diese Arbeit nicht möglich gewesen. Vielen Dank!

1. Einleitung

1.1. Stand der Forschung

Forschungsergebnisse über die Auswirkungen von alpinen Solarfarmen auf die Umwelt sind bisher sehr begrenzt. In der Literatur sind noch fast keine Erfahrungen über Solar-Alpweiden zu finden. Anders sieht es bei Forschungsergebnissen zu Solarfarmen auf Talflächen im nahen Ausland oder in den USA aus. Die meisten Studien über deren Umweltauswirkungen wurden in Trockengebieten durchgeführt. Diese sind wasserlimitiert und weisen hohe Temperaturen auf. Es handelt sich dabei um gänzlich andere Ökosysteme mit sehr unterschiedlicher Vegetation im Vergleich zu Gebirgslandschaften, welche genug Wasser zur Verfügung haben und eher energielimitiert sind (Hassanpour Adeh et al., 2018). Die grösste bestehende alpine Solaranlage der Schweiz liegt auf 2'500 m ü. M. und befindet sich an der Muttsee-Staumauer (Holding AG Axpo, 2022). Zurzeit stehen in der Schweiz einige alpine Photovoltaik-Grossanlagen in Planung. Bei solchen Anlagen stehen die Paneele nicht auf schon bestehender Infrastruktur wie im Fall der Muttsee-Staumauer, sondern typischerweise auf einer Alpweide, sogenannte Solar-Alpweiden (BFE, 2023b). In dieser Arbeit werden ausschliesslich Solar-Alpweiden thematisiert und somit wird die Muttsee-Staumauer hier nicht beachtet.

Einen Eingriff in hydrologische Prozesse kann grosse Folgen für das Ökosystem mit sich tragen und das Risiko von Naturgefahren erhöhen. Im Hochgebirge ist der Niederschlag erhöht und die Verdunstung gering, weshalb die Alpen als «Wasserschloss» bezeichnet werden. Die alpine Hydrologie ist sehr komplex, da das Hochgebirge mit den starken Höhenunterschieden zwischen Bergen und Täler, der steilen Topographie mit geringer Bodenmächtigkeit und vegetationslosen Flächen sowie den grossen Anteil und Verteilung von Schneeniederschlag den Wasserhaushalt stark beeinflusst. Diese Prozesse können zu verstärkten Abflussreaktionen und dadurch zu Erosion, Hochwasser, Sturzfluten und Murgängen führen (Fohrer et al., 2016; Goldscheider, 2011).

Der Forschungsstand von Solarfarmen in gebirgsähnlichen Umgebungen (Hangneigung, temperates Klima, energielimitiert) ist sehr gering und deren Einfluss auf die Hydrologie ist noch viel weniger erforscht. Der genauere Forschungsstand von Solar-Alpweiden in der Schweiz wird im Kapitel (4.1) über Umweltverträglichkeitsanalysen beschrieben.

1.2. Konkrete Fragestellung

Die Arbeit untersucht, folgende Forschungsfrage:

«Was ist bekannt zum Einfluss von Solarfarmen auf hydrologische Prozesse in Schweizer Alpweiden?»

Um dieser Frage nachzugehen, werden folgende Unterfragen beantwortet:

- Welche Umweltverträglichkeits-Analysen sind schon vorhanden?
 - o Welche hydrologischen Prozesse einer Alpweide werden durch Photovoltaik-Paneele beeinflusst?
- Wo in der Schweiz sind Solarfarmen geplant oder schon realisiert worden?
 - o Welche Standortfaktoren beeinflussen die Wahl des Planungsortes?
 - o Welche Standortfaktoren minimieren den Einfluss auf die Hydrologie?
- Wie kann der Einfluss auf die Hydrologie in Zukunft berücksichtigt werden?
 - o Wie müsste eine hydrologische Studie zu dem Thema aufgebaut sein?
 - o Gibt es eine gesetzliche Grundlage?
 - o Welche Massnahmen bezüglich der Hydrologie müssen in Zukunft ergriffen werden, um solche Solarfarmen in den Alpen umzusetzen?

Mit der Auseinandersetzung dieser Forschungsfrage und Unterfragen soll die Forschungslücke über Solarfarmen in den Alpen und dessen Einfluss auf hydrologische Prozesse verringert werden.

1.3. Forschungsziele

In dieser literaturbasierten Arbeit wird der Einfluss von Solar-Alpweiden auf hydrologische Prozesse in der Schweiz analysiert, um Naturgefahren abzuschätzen, die durch Veränderungen in hydrologischen Prozessen ausgelöst werden. Das Ziel ist die Standortfaktoren von Solarfarmen auf Alpweiden zu identifizieren, welche für hydrologische Prozesse bedeutend sind, um eine Grundlage für zukünftige Feldforschung zu erschaffen.

Dafür soll der Einfluss von Solarfarmen auf das Boden- und Grundwasser erforscht werden, denn dessen Veränderung spielt eine wichtige Rolle in Rutschungen und Bergstürzen (Goldscheider, 2011). Weiter wird der Einfluss auf die Vegetation und dadurch der Einfluss auf die Bodenfeuchte, die Evapotranspiration (ET) und den Abfluss untersucht, indem die Biodiversität, Biomasse, Bodenfrost, Albedo, Temperatur, Photosynthese, Wind und Luftfeuchtigkeit diskutiert werden. Schlussendlich entsteht eine Übersicht von schon vorhandenen und noch notwendigen Umweltverträglichkeitsanalysen von Solar-Alpweiden und daraus werden die Standortfaktoren für solche identifiziert. Weiter wird beschrieben, wie eine hydrologische Studie zu diesem Thema aufgebaut werden kann, welche gesetzlichen Grundlagen bestehen und welche Massnahmen notwendig sind damit die hydrologischen Einflüsse minimiert werden.

2. Daten und Methoden

2.1. Methoden

Zur Vorbereitung der Bachelorarbeit wird mit erster Literatur ein Überblick über das Thema geschaffen, woraus Forschungsfragen resultieren. Danach wird ein Konzeptdiagramm (Tabelle 1)

mit Suchbegriffen und Boolesche Operatoren (und/oder) erstellt. Mit Recherchestrategien wie «Building Blocks» und «Schneeballprinzip» (entweder zeitlich vorwärts [Y_{älter} wird zitiert von X_{neuer}] oder zeitlich rückwärts [Y_{neuer} zitiert X_{älter}]) wird Literatur in Datenbanken (Swisscovery, Google Scholar, Jstor, Web of Science) gesucht und in einer Literaturliste erfasst (Niedermaier, 2023).

2.1.1. Schneeballprinzip

Beim «Schneeballprinzip» wird zuerst nach einem aktuellen Review-Artikel zum Thema gesucht, indem nach «Review» gefiltert und nach Datum sortiert wird. Schliesslich wird der Artikel analysiert und die wichtigsten darin zitierten Artikel erkannt. Es werden weitere Review-Artikel analysiert hinsichtlich treffender Primärliteratur (Originalliteratur). Schlussendlich werden wichtige Stichwörter und Schlagwörter für die weitere Suche identifiziert (Niedermaier, 2023).

2.1.2. Building Blocks

Mit «Building Blocks» werden Papers im Schnittpunkt von verschiedenen Themen gesucht. In dieser Arbeit werden drei Blöcke aus der Forschungsfrage definiert, welche im Konzeptdiagramm (Tabelle 1) drei Spalten bilden und blau gefärbt ersichtlich sind: Einfluss, Schweizer Solar-Alpweiden und hydrologische Prozesse (Niedermaier, 2023).

Tabelle 1: Konzeptdiagramm

Einfluss von Schweizer Solar-Alpweiden auf hydrologische Prozesse – erste Schritte				
Operatoren	und			
		Einfluss	Schweizer Solar-Alpweiden	Hydrologische Prozesse
oder	Synonyme (englisch)	Effects, affect, impact, response, influence	Solar farms in swiss alps, solar park, solar alpine meadows, alpine environment, alpine landscapes, agrivoltaic, photovoltaic (PV) farms, hilly environment, energy limited (not water limited), solar panels, utility scale solar power/photovoltaic, solar energy facilities	Hydrological processes, mountain hydrology, Water flows, erosion, runoff, groundwater, stormwater, discharge, evapotranspiration, soil moisture, soil water, permafrost
	Konzepte (englisch)	effect? oder affect? oder impact? oder respons? oder influenc?	Swiss alp? (meadow? oder hill? oder landscape? oder environment?) solar (farm? oder park? oder energy oder panel? oder power oder photovoltaic oder PV oder Agri-Photovoltaic oder Agrivoltaic oder Agri-PV oder AV)	hydrolog? process? oder mountain hydrolog? oder water flow? oder erosion runoff oder groundwater oder stormwater oder discharge oder evapotranspiration oder soil moisture oder soil water oder permafrost

Das Konzeptdiagramm (Tabelle 1) ergibt folgende Suchbegriffe: (effect? OR affect? OR impact? OR respons? OR influenc?) **AND** (Swiss alp? [meadow? OR hill? OR landscape? OR environment?] solar [farm? OR park? OR energy OR panel? OR power OR photovoltaic OR PV OR Agri-Photovoltaic OR Agrivoltaic OR Agri-PV OR AV]) **AND** (hydrolog? process? OR mountain hydrolog?

OR water flow? OR erosion runoff OR groundwater OR stormwater OR discharge OR evapotranspiration OR soil moisture OR soil water OR permafrost). Diese Suchergebnisse werden in den Datenbanken eingegeben, um passende Literatur zu finden. Schlussendlich wird die dazu gefundene Literatur folgendermassen bewertet:

- Wurde die Publikation bei einem wissenschaftlichen Fachverlag veröffentlicht? Falls nein, wurden allenfalls die gleichen Resultate auch noch bei einem wissenschaftlichen Fachverlag publiziert?
- Wurde der Artikel in einem Journal mit Peer-Review-Verfahren veröffentlicht?
- Analyse des Inhalts (wiss. Qualitätskriterien)
- Ist die Publikation inhaltlich passend?
 - o Sind die Resultate (noch) aktuell?
 - o Wird überzeugend und literaturgestützt argumentiert?
 - o Wird das methodische Vorgehen beschrieben?
 - o Wird qualitativ hochwertige und aktuelle Literatur zitiert?
- Handelt es sich um Originalliteratur in Form einer Monographie, eines Sammelbandbeitrags oder eines Zeitschriftenartikels (Paper)?

Nach dem Sammeln und Bewerten der Literatur, werden alle Daten zusammengetragen und interpretiert. Es wird ein Überblick aller vorhandenen Informationen über Solare-Alpweiden in der Schweiz geschaffen und deren Einfluss auf hydrologische Prozesse zusammengetragen und verglichen. Da nur wenig Literatur vorhanden ist, wird in ähnlichen Landschaften mit vergleichbaren Standortfaktoren recherchiert und dann mit der Schweiz verglichen und Argumente aufgestellt. Schlussendlich kann beschrieben werden, welche Forschung noch fehlt und welche zukünftigen Massnahmen ergriffen werden müssen und wie vorgegangen wird bei der Umsetzung einer Realisierung von nachhaltigen Solaren-Alpweiden.

2.2. Daten

Die beschriebene Methode ergibt 29 für diese Arbeit relevante Artikel (22 über Photovoltaik-Anlagen und 7 über die Gebirgshydrologie – siehe Tabelle 4 im Anhang) und davon beschreiben 16 den Einfluss von Solarfarmen auf die Hydrologie (siehe Tabelle 2). Die meisten Artikel beschreiben Studien von Solarfarmen in Trockengebieten (Nordberg et al., 2021). Nur wenige befassen sich mit den Auswirkungen von Paneelen an Hängen (Baiamonte et al., 2023; Cook & McCuen, 2013; H. Liu et al., 2023), und fast keine gehen auf die spezifischen Auswirkungen auf Alpweiden ein (Armstrong et al., 2016; Lustenberger et al., 2024). Die Einflüsse auf hydrologische Prozesse werden nur geringfügig beschrieben, die meisten analysieren nur den Abfluss und das erhöhte Erosionsrisiko oder die Bodenfeuchte (Choi et al., 2020; Y. Liu et al., 2019), aber nie den Einfluss

auf den ganzen Wasserkreislauf. Es wurde kein einziger Artikel zu hydrologischen Auswirkungen von Solar-Alpweiden gefunden. Die Resultate aus den gefundenen Artikeln werden verglichen und mit Artikeln im Bereich der Gebirgshydrologie, Vegetationsökologie und Bodenkunde ergänzt, um einen ersten Überblick und Thesen über die hydrologischen Einflüsse von Solarfarmen zu erstellen.

3. Untersuchungsgebiet

3.1. Solar-Alpweiden

Um den Energiebedarf zu decken, ist die Schweiz auf Energieversorgung vom Ausland angewiesen. Laut Bundesamt für Energie (BFE, 2023a) beträgt dieser Anteil im Jahr 2022 73% des gesamten Energieverbrauchs, wobei ein Grossteil dieser importierten Energie aus fossilen Quellen stammt. Für das angestrebte Netto-Null-Energiesystem kommt fossile Energie nicht mehr in Frage und muss durch erneuerbare Energien ersetzt werden. Für die Schweiz bedeutet dies einen erheblichen Anstieg der durch Solaranlagen zu produzierenden Energiemenge (Lustenberger et al., 2024).

Solarfarmen aus Photovoltaik-Paneele (PVP) haben einen grossen Flächenbedarf und der erhöhte Energiebedarf bewirkt ein noch grösseres Wachstum von grossflächigen Solarfarmen. Dies führt zu potenziellen Konflikten mit anderen Landnutzungen (z. B. Landwirtschaft, Weideland, Industrie oder Siedlungen) und wirft somit die Frage der Landkosten auf. Dementsprechend muss eine stetig wachsende Anzahl von grossflächigen Solarfarmen kostengünstigere Standorte finden, wie beispielsweise hügeliges Gelände und niedrigere Bergabhänge in den Alpen (entfernt von touristischen Standorten) (H. Liu et al., 2023).

Ein weiterer Vorteil der Planung von Solarfarmen im Hochgebirge liegt darin, dass diese Regionen im energiearmen Winter oberhalb der Nebelgrenze liegen und somit eine erhöhte Sonneneinstrahlung aufweisen. Zudem ist die eintreffende kurzwellige Strahlung in den Bergen deutlich höher als im Tal, da die Atmosphäre dünner ist und weniger Strahlung absorbiert (Barry, 2008; Kahl et al., 2019). Noch ein Vorteil besteht darin, Solarfarmen oberhalb der Schneefallgrenze zu platzieren, da die hohe Albedo der Schneedecke die Strahlung auf die Paneele reflektiert und somit die Effizienz erhöht (Kahl et al., 2019).

Zwischen 2011 und 2016 verglichen Kahl et al. (2019) die Photovoltaik (PV)-Leistung in der Schweiz in drei unterschiedlichen Szenarien mit jeweils spezifischen PV-Winkel: Szenario 1: Bergregion, Szenario 2: Bergregion ohne Schnee und Szenario 3: Urban. Untersucht wurde die erforderliche PV-Fläche, um eine jährliche Produktion von 12 TWh zu erreichen, sowie die entsprechende Leistung [W/m^2] während der Wintermonate. Die Ergebnisse zeigten, dass die PV-Anlagen in den Bergen mit Schnee (Szenario 1) die kleinste erforderliche PV-Fläche und die

höchste PV-Leistung aufwiesen, wenn optimale Neigungswinkel der PV-Paneele verwendet werden. Dies ist einerseits auf die erhöhte Reflexion durch den Schnee zurückzuführen, die die PV-Produktion verbessert, und andererseits auf die intensivere Sonneneinstrahlung in grösseren Höhen, da die Atmosphäre dort dünner ist und weniger Strahlung absorbiert wird (eng. solar irradiance). Zudem beschränken sich anhaltende Schichtwolken und Nebel auf die Täler (Kahl et al., 2019). Die Studie von Kahl et al. (2019) zeigt somit, dass Bergregionen besonders im Winter vorteilhafte Standorte für Solarfarmen darstellen, da sie gegenüber urbanen Standorten eine höhere Effizienz aufweisen. Solare Alpweiden könnten durch die erhöhte Produktion und die geringere erforderliche PV-Fläche bis zu 50 % des Schweizer Produktionsdefizits im Winter ausgleichen. Auch wenn in Zukunft durch den Klimawandel weniger Schnee fallen und liegen bleiben wird, sind die alpinen Solarfarmen durch die erhöhte Bestrahlungsstärke (solar irradiance) dennoch im Vorteil gegenüber Tälern und dem Mittelland (Kahl et al., 2019).

Das Bevölkerungswachstum übt zunehmenden Druck auf Landressourcen aus, die für vielfältige Ökosystemleistungen unverzichtbar sind. Das Ausweisen von Naturschutzgebieten für Wildtiere, auch als Land-Sparing bekannt, spielt eine wichtige Rolle beim Erhalt natürlicher Ressourcen (Fischer et al., 2008). Da zur Biodiversitätserhaltung oft grosse und weit verteilte Flächen benötigt werden und diese geschützt und verwaltet werden müssen, reichen die verfügbaren Ressourcen selten aus. Deshalb gewinnen alternative Ansätze zur Biodiversitätserhaltung wie Land-Sharing zunehmend an Bedeutung (Phalan et al., 2011). Städtische Grünflächen sind oft multifunktional und unterstützen Biodiversität, Nahrungsmittelproduktion und Erholung. Nordberg et al. (2021) zeigen, dass mit sogenannten Agrivoltaics (AV) oder auch Agri-PVs Land-Sharing auch ausserhalb von städtischen Grenzen möglich ist und dass finanzielle Erträge sowie Naturschutzvorteile gleichzeitig erreicht werden können. Bei AV-Systemen werden Solarfarmen auf Landwirtschaftsflächen gebaut und beanspruchen somit zwei Landnutzungen, die Energieproduktion und die Landwirtschaft, dieselbe Fläche (Land-Sharing). Dies bietet zusätzliche Chancen, Einrichtungen zu gestalten, die sowohl landwirtschaftliche Erträge als auch Naturschutzziele verbessern (Nordberg et al., 2021). Die folgende Abbildung stellt so eine potenzielle AV-Farm in Gstaad dar, die aber abgelehnt wurde (Bühler, 2023).

Abbildung 1: Aargauer Zeitung Solsarine Gstaad (Bühler, 2023)

3.2. Gebirgshydrologie

Die Alpen zeichnen sich durch eine komplexe Topografie aus, welche die orographisch bedingte Niederschlagsbildung beeinflusst. Zudem zählen die Alpen weltweit zu den bedeutendsten Quellgebieten und Wasserscheiden für grosse Flusssysteme. Die Temperatur sinkt und der Niederschlag steigt mit der Höhe, somit ist die Schneefallgrenze und Schneeschmelze höhenabhängig. Schnee und Eis wirken als grosse Wasserspeicher, die durch die Schneeschmelze im Sommer den Abfluss bestimmen. Die Nettostrahlung nimmt mit zunehmender Höhe aufgrund der erhöhten Reflexion ab, wodurch die Verdunstung im Hochgebirge meist energielimitiert ist und ebenfalls mit der Höhe abnimmt. Die geringe Verdunstung, zusammen mit der niedrigen Infiltrationskapazität der geringmächtigen alpinen Böden, führt zu einer erhöhten Abflussbildung. Die Alpen gelten dementsprechend durch den erhöhten Niederschlag und die geringe Verdunstung als das Wasserschloss Europas (Fohrer et al., 2016).

Die Niederschlagsmessung im Hochgebirge bietet durch die verminderte Anzahl an Messtationen und komplexe Topographie nur unzureichende hydrologische Daten. Die Abflussreaktionszeit ist sehr schnell in den Alpen und wird erhöht durch menschliche Aktivität, intensiven Niederschlag, kleine Infiltrationskapazität, limitierte Oberflächenspeicher, Schmelzwasser, niedrige Evapotranspiration sowie niedrige Sublimation (De Jong, 2015).

Die Abflussbildung in den Alpen hängt von den Eigenschaften des Einzugsgebietes ab. Das Relief bestimmt den Abfluss durch die Hangneigung und die Hügellandschaft: je steiler, desto weniger Wasser infiltriert und desto mehr fließt ab. Auch die Bodenmächtigkeit und -porosität beeinflussen die Infiltration und somit den Abfluss, die geringmächtigen Böden der Alpen führen zu einer kleinen Infiltrationskapazität. Eine geringere Vegetationsbedeckung erhöht den Oberflächenabfluss und verhindert die Infiltration. Zusätzlich führen vegetationslose Stellen zu

einer niedrigeren Evapotranspiration (Evaporation, Transpiration und Interzeption), wodurch wiederum der Abfluss steigt. Die Temperatur bestimmt den Anteil von Schneefall am Niederschlag, je höher die Niederschlagsmenge und -intensität, desto höher die Abflussmenge, da der Boden dadurch schneller gesättigt ist und kein Wasser mehr aufnehmen kann (Fohrer et al., 2016).

Häufige Bodentypen in den Alpen sind Cryosol, Leptosol, Histosol, Luvisols, Cambisol und Stagnosols, die häufig eine geringe Bodentiefe, grosse Bodenpartikel, grosse Porosität und eine grosse Wasserverfügbarkeit aufweisen (Zech et al., 2022). Diese Bodeneigenschaften stehen für einen stabilen Boden. Die geringe Bodentiefe, der häufige Niederschlag, die spärliche Vegetation sowie die steilen Hänge in den Bergen führen allerdings zu einer tiefen Infiltrationskapazität und somit einen hohen Abfluss, wodurch Erosion gefördert wird. So wird auch die Häufigkeit von Naturgefahren durch Veränderungen der Landnutzung und des Klimas verstärkt, indem in Zukunft die Böden immer unstabiler und extreme Niederschläge zunehmen werden (Fohrer et al., 2016; NCCS, 2018). Gesunde Böden und dichte Vegetation stabilisieren nicht nur sondern wirken auch als natürliche Filter, die das Wasser reinigen und dadurch die Wasserqualität sicherstellen. Damit dieser Filtereffekt gewährleistet ist, muss das Wasser in den Boden infiltrieren und nicht nur als Oberflächenabfluss abfliessen (De Jong, 2015; Dhar et al., 2020).

Der Klimawandel wird voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf den Abfluss im Hochgebirge haben. Zunächst führt der fortschreitende Rückzug der Gletscher zu einem erhöhten Abfluss, da Schmelzwasser die Wasserverfügbarkeit beeinflusst. Mit der Zeit wird jedoch weniger Schmelzwasser zur Verfügung stehen, was den Abfluss langfristig reduziert. Je nachdem wie stark das Einzugsgebiet vergletschert ist und wie hoch es liegt, wird das Maximum des spezifischen Abflusses («peak water») früher oder später erreicht. Für ein stark vergletschertes Einzugsgebiet wird der «Peak Water» um das Jahr 2050 geschätzt, aber viele Einzugsgebiete mit kleineren Gletschern werden diesen Schwellenwert schon eher erreichen (Fohrer et al., 2016; Huss & Hock, 2018).

Zudem führt die zunehmende Erwärmung zu einer früheren und intensiveren Schneeschmelze, wodurch sich das Abflussmaximum vom Sommer ins Frühjahr verschiebt. Veränderte Niederschlagsmuster, einschliesslich vermehrter Starkniederschläge, könnten das Risiko für Überschwemmungen und Erdbeben erhöhen. Höhere Temperaturen führen auch dazu, dass mehr Niederschläge als Regen statt Schnee fallen, was die sofortige Wasserverfügbarkeit erhöht und die Speicherung in Form von Schnee verringert (NCCS, 2018). Durch die Anhebung der Schneefallgrenze und immer längeren Trockenperioden, die von extremen Starkniederschlägen unterbrochen werden, nimmt die für die Vegetation verfügbare Wassermenge in der Wachstumsperiode kontinuierlich ab. Dies führt dazu, dass besonders in Gebieten mit

kalkhaltigem Untergrund mittlerweile Quellen versiegen. Die verzögerte Höhenstufenentwicklung der Vegetation wird durch den Klimawandel verringert und die Vegetationszeit verlängert (Lustenberger et al., 2024). Diese Eigenschaften der Gebirgshydrologie und deren potenziellen Veränderungen durch den Klimawandel müssen ganzheitlich beachtet werden, um den Einfluss von Solar-Alpweiden auf die Umwelt zu analysieren.

4. Ergebnisse

4.1. Umweltverträglichkeitsanalysen

Die für diese Arbeit herangezogenen Zeitschriftenartikel befassen sich mit verschiedenen Umweltverträglichkeitsanalysen (UVA) von Solarfarmen. Diese Analysen beinhalten das Sammeln von Daten, die Erstellung von Modellen und die Durchführung von Studien, um die potenziellen Umweltauswirkungen von PV-Paneelen zu bewerten. Die UVA ist gemäss Bundesamt für Umwelt (BAFU) ein Teil der umfassenderen Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), einem gesetzlich vorgeschriebenen, formellen Verfahren in der Schweiz zur Bewertung der Umweltauswirkungen eines Projekts. Laut Artikel 71a des Energiegesetzes (EnG) ist eine UVP bei neuen Bauprojekten in der Schweiz erforderlich. Die UVP ist in das Genehmigungsverfahren für Anlagen integriert, die erhebliche Umweltauswirkungen haben könnten. Hauptakteure im UVP-Prozess sind der Gesuchsteller, die zuständige Behörde und die kantonale Umweltschutzfachstelle. Die UVP prüft, ob ein geplantes Projekt mit den Umweltvorschriften übereinstimmt und ob es umweltfreundliche Alternativen gibt. Berücksichtigt werden verschiedene Umweltaspekte wie Luft- und Wasserqualität, Lärmemissionen, Boden und Landschaft sowie Flora und Fauna. Ziel der UVP ist es, negative Umweltauswirkungen zu minimieren und nachhaltige Entwicklungen zu fördern (BAFU, 2012).

Umweltverträglichkeitsanalysen von Solar-Alpweiden

In der Auseinandersetzung mit dem Thema Solar-Alpweiden für diese Arbeit wurden mehrere UVAs identifiziert, die den Einfluss von PVs auf Boden, Vegetation und Reflexion analysieren (Chiabrando et al., 2009; H. Liu et al., 2023; Lustenberger et al., 2024). Einzelne Studien beschreiben den Einfluss auf Abfluss und Erosion, konzentrieren sich aber fast ausschliesslich auf Trockengebiete und ebenes Terrain (Nordberg et al., 2021). Die Erkenntnisse dieser UVAs sind daher nur schwer auf Solar-Alpweiden übertragbar, was eine erhebliche Forschungslücke darstellt, die dringend geschlossen werden muss. Es gibt eine bestehende AV-Grossanlage in Mont-Soleil, die in Zusammenarbeit mit dem Labor für Photovoltaiksysteme der Berner Fachhochschule (BFH) betrieben wird (societe-mont-soleil, 2024). Der Forschungsschwerpunkt der BFH liegt hauptsächlich auf der Prüfung von PV-Wechselrichtern hinsichtlich ihrer elektromagnetischen Verträglichkeit, Wirkungsgrad und Schadenanalyse sowie auf der

Biodiversitätsanalyse (Lustenberger et al., 2024; societe-mont-soleil, 2024). Zusätzlich arbeitet die BFH mit der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) zusammen, um technische Fragestellungen rund um alpine PV-Anlagen zu erforschen (societe-mont-soleil, 2024). Obwohl die Forschung über Schweizer PV-Grossanlagen an Umfang und Geschwindigkeit zunimmt, gibt es bislang keine UVA, die die Auswirkungen von Solar-Alpweiden auf hydrologische Prozesse untersucht.

4.2. Einfluss von Solarfarmen auf hydro-klimatische Prozesse einer Alpweide

Albedo und Mikroklima

Die Nettostrahlung kann sich verändern, wenn die Albedo einer PV-Solaranlage von der ursprünglichen Albedo der Umgebung abweicht. Eine hohe Albedo nahe Eins (helle Fläche) bedeutet, dass mehr Strahlung reflektiert wird, was zu einer Abkühlung der Umgebung führt, während eine niedrige Albedo nahe Null (dunkle Fläche) dazu führt, dass mehr Strahlung absorbiert wird und die Umgebung erwärmt wird. PVPs haben aufgrund ihrer hohen Absorptionsfähigkeit eine dunkle Oberfläche und weisen somit eine niedrige Albedo von etwa 0,18 bis 0,23 auf (Millstein & Menon, 2011). Verglichen mit einer hellen Wüstenoberfläche, die eine hohe Albedo hat, führt die niedrigere Albedo des Paneels zu einer lokalen Temperaturerhöhung und Veränderung des Mikroklimas der PVP (Nordberg et al., 2021). In Städten, die durch den Asphalt und Beton oft eine niedrigere Albedo aufweisen, können PV-Anlagen hingegen einen Kühlungseffekt haben (Millstein & Menon, 2011). Um die Strahlungsbilanz einer Solar-Alpweide zu analysieren, muss die effektive Albedo der Paneele und der Wiese lokal gemessen und verglichen werden. Im Winter ist die Strahlungsbilanz einer Solarfarm mit einer Wüste zu vergleichen. Die Albedo eines Paneels ist deutlich tiefer als die einer schneebedeckten Alpweide, was beim Paneel zu einer lokalen Temperaturerhöhung führen kann. Solche Wärmeinseln schmelzen möglicherweise den Schnee unter den PVPs. Andererseits könnten Paneele den gleichen Effekt wie Gletschertische (für eine Begriffserklärung, siehe Alean & Hambrey, 2017) auslösen, bei denen der unter dem Gesteinsblock liegende Schnee isoliert wird und weniger schnell schmilzt, als der restliche Schnee. Somit würden die Paneele den darunterliegenden Schnee isolieren und somit länger erhalten. Dieser lokale Albedo-Effekt sowie die mögliche Isolation müssen getestet werden. Auch im Sommer muss die Albedo der dunklen Alpweiden ebenfalls mit den Paneelen verglichen werden, um eine UVA zu komplettieren. Denn eine gesunde Vegetation neben und unter den Paneelen könnte die lokale Temperaturerhöhung reduzieren und die Wärmeinseln von den PVPs minimieren (Nordberg et al., 2021).

Vegetation und Biomasse

Der Oberboden (A-Horizont) enthält die höchste organische Bodensubstanz und wird bei der Installation von Photovoltaikanlagen oft entfernt (Choi et al., 2020). Dadurch enthalten Böden unter PV-Anlagen häufig viel weniger Biomasse, insbesondere sind die Stickstoff- und Kohlenstoffwerte deutlich niedriger. Eine höhere Biomasse führt zu stabileren Böden und ein deutliche geringeres Erosionsrisiko (Choi et al., 2020). Möhl et al. (2020) untersuchen in ihren Experimenten mit alpinen Pflanzen die Kohlenstofflimitierungshypothese. Die Hypothese besagt, dass im Schatten aufgrund geringerer Photosynthese die Kohlenstoffassimilation in Pflanzen reduziert ist, was das Pflanzenwachstum beeinträchtigt. Die Experimente zeigen, dass alpine Pflanzen im Schatten eine geringere Wurzelmasse entwickeln, jedoch nicht weniger Blattmasse aufweisen. Demnach können alpine Solarpaneele den unterirdischen Kohlenstoffgehalt (Biomasse) verringern, während der oberirdische Kohlenstoffgehalt unverändert bleibt (Möhl et al., 2020). Bei der Installation von Solarfarmen wird die vorhandene Vegetation reduziert oder sogar vollständig entfernt. Diese wächst jedoch mit der Zeit zurück, auch wenn es meistens nicht mehr dieselben Arten sind. Im Schatten der Paneele ist viel weniger Sonnenlicht und weniger Regenwasser für die Pflanzen verfügbar, was anderen Nischenarten ermöglicht dort zu wachsen und somit wohlmöglich die Biodiversität zu erhöhen. Die "Co-Location" ermöglicht es, an die Bedingungen angepasste Vegetation unter den Paneelen wachsen zu lassen, wie beispielsweise schattenliebende Pflanzen, die auch weniger Wasser benötigen, um zu überleben (Choi et al., 2020).

Der Boden ist ein wesentlicher Kohlenstoffspeicher und spielt eine entscheidende Rolle im globalen Kohlenstoffkreislauf. Insbesondere der A-Horizont, auch Oberboden genannt, ist reich an organischer Materie und speichert daher grosse Mengen an Kohlenstoff (Hernandez et al., 2014). Wenn dieser Oberboden durch die PV-Installation entfernt oder beschädigt wird, wird die im Boden gebundene organische Substanz zersetzt. Bei diesem Zersetzungsprozess wird Kohlenstoff freigesetzt und als Kohlendioxid (CO₂) in die Atmosphäre abgegeben. Dies trägt zur Erhöhung der atmosphärischen CO₂-Konzentration bei und verstärkt somit den Treibhauseffekt, was zur globalen Erwärmung beiträgt (Hernandez et al., 2014; Stocker, 2024). In einem Trockengebiet in Colorado, USA wurde der Biomassegehalt unter und neben PVPs und in Kontrollgebiet ohne PVPs verglichen. Unter den Paneelen ist der Biomassegehalt höher als im Kontrollgebiet und zwischen den Paneelen, da unter den PVPs die Bodenfeuchte erhöht ist, was die Dekomposition von Biomasse verringert (Hassanpour Adeg et al., 2018).

Biodiversität

Wie bereits angedeutet wird bei der Installation von Solarfarmen meist der Oberboden entfernt und planiert. Der Oberboden beinhaltet aber eine hohe Biomasse und ist wichtig für viele

Ökosystemdienstleistungen, die bei dessen Entfernung verringert werden, was sich negativ auf die Biodiversität auswirkt. Ausserdem resultiert die Aufstellung der PVP in einer Habitatfragmentierung und blockiert wichtige Migrations- und Bewegungsrouten von Wildtieren, was deren Ausbreitung verhindert und somit die Populationsgrösse reduziert. Stark angepasste und gefährdete Spezies sind somit vom Aussterben bedroht, wodurch die Biodiversität weiter sinkt (Dhar et al., 2020). Die unnatürlichen Bauten können ausserdem Wildtiere blenden oder zu Kollisionen mit Wildtieren führen, diese Vorfälle können tödlich ausfallen (siehe unten) (Hernandez et al., 2014).

«Global und in der Schweiz herrscht eine Biodiversitätskrise» (Lustenberger et al., 2024, S. 26). Besonders die Gewässer sind bedroht, durch die intensive Wasserkraftnutzung und erhöhten Wassertemperaturen. Die Winterstromproduktion der Solar-Alpweiden könnten die Wasserkraftwerke im Sommer entlasten und somit die Gewässer schützen und Moore wiedereinnässen, damit die Biodiversität nicht weiter sinkt und der Kohlenstoffspeicher wieder hergestellt wird. Für den Alpenraum ist die Relevanz der an der Klimaerwärmung gekoppelten Biodiversität sehr hoch, da Fauna und Flora sich zunehmend in höhere Lagen verschieben, um der Erwärmung zu entkommen, was zur Verdrängung endemischer Arten führt und die Biodiversität senkt. Klimaschutzmassnahmen, wie die Produktion von Solarenergie leisten einen immens wichtigen Beitrag zur indirekten Förderung der Biodiversität, indem sie dem Klimawandel entgegenwirken (Lustenberger et al., 2024).

Die BFH erforscht die Auswirkungen der traditionellen Alpbewirtschaftung auf die Biodiversität und kommt zum Schluss, dass durch AV-Anlagen die Biodiversität erhöht werden kann (Lustenberger et al., 2024; societe-mont-soleil, 2024). Die traditionelle Alpbewirtschaftung ist verglichen mit der intensiven Ackerwirtschaft im Flachland zeigt eine erhöhte Biodiversität auf. In den Alpen wird die intensive, traditionelle Alpbewirtschaftung, die ohne Zukauf von Futter- und Streumitteln auskommt, zunehmend zugunsten einer Extensivierung aufgegeben. Dies führt zur Verbuschung und zu einer selektiven Beweidung, was die Biodiversität beeinträchtigt. Traditionelle Praktiken, wie Viehtreibe und Wildheuen, halten die Wiesen frei von unerwünschten Pflanzen. Durch den Wegfall dieser Methoden nimmt die Verbuschung zu, und die Biodiversität in Bezug auf Ökosystem- und Artenvielfalt nimmt ab. Ausserdem wird durch die Verringerung der verzögerten Höhenstufenentwicklung durch den Klimawandel, die Mehrstufenalpbewirtschaftung trotz längerer Vegetationszeit reduziert. Alpine Solarfarmen können zusätzlich zum Beitrag zur Dekarbonisierung, auch die durch die traditionelle Alpwirtschaft entstandene Biodiversität erhalten oder sogar erhöhen. Durch die Parzellierung entsteht eine kleinteilige Beweidung mit überdachten Ruheständen, wodurch die selektive Beweidung und Verbuschung verhindert wird und den Tieren täglich frisches Futter zur Verfügung

steht. Dazu kann der durch die AV-Anlagen erzeugte Strom, Wasser für Weidetiere hochpumpen und so deren Vergiftung durch Blaualgentoxine verhindern. Ausserdem verlängert die partielle Verschattung durch die Paneele auf südexponierten Hängen die Schneebedeckung und verzögert die Vegetationszeit, wodurch die Hänge weniger schnell austrocknen. Zudem bieten die Paneele den Weidetieren im Sommer Schatten (Lustenberger et al., 2024).

Letztendlich kann festgehalten werden, dass der Schutz der Biodiversität in den am stärksten bedrohten Gebieten, wie Gewässern, Moorlandschaften und Alpentälern, höchste Priorität haben sollte. Die Winterstromproduktion sollte daher von diesen empfindlichen Ökosystemen ferngehalten und in das Hochgebirge verlagert werden, um den Klima- und Biodiversitätsschutz am effektivsten zu gestalten.

Trockengebiete

Viele der analysierten Artikel unter anderem Nordberg et al. (2021) beschreiben Auswirkungen von Solarfarmen in Trockengebieten und zeigen, dass AVs in degradierten Landschaften den Ertrag der Ernte erhöhen können. Die Vegetation in Trockengebieten profitiert vom erzeugten Schatten unter den AVs, wodurch der Kohlenstoffspeicher im Boden erhöht und der Wasserverlust (Evapotranspiration) verringert wird. Somit verhelfen Solarfarmen in Trockengebieten dem Wachstum von Vegetation und verringern dadurch das Erosionsrisiko. AVs erhöhen den Ertrag im Ackerbau oder erhöhen die Biodiversität (Y. Liu et al., 2019; Marrou et al., 2013; Nordberg et al., 2021; Wu et al., 2022).

Nun stellt sich die Frage, wie sich niederschlaggeprägte Alpen mit PVPs verhalten. Andererseits ist das Wallis im Sommer die trockenste Region der Schweiz und könnte ähnliche positive Auswirkungen durch Solarfarmen erfahren. Der tiefe Niederschlag und die sandigen Böden verhalten sich ganz anders als das grünere Graubünden. Die PVPs könnten im Sommer die Bodenfeuchte der trockenen Böden erhöhen und somit die Vegetation fördern und die Böden stabilisieren, so dass das Erosionsrisiko verringert wird. Dies sind nur unfundierte Überlegungen und müssen ausführlicher getestet werden. Es wäre jedoch spannend zu erfahren, dass PVPs auch positive Auswirkungen bringen könnten. Hier muss jedoch gewarnt sein, dass der Klimawandel nicht nur das Auftreten von Trockenperioden, sondern auch Starkniederschläge erhöht. Gerade im Juni-Juli 2024 kommen auch im Wallis starke Hochwasser vor (NCCS, 2018). So kann mit grosser Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dass die Vorteile der AV-Systeme grösstenteils nur für Trockengebieten zutreffen und nicht auf Solar-Alpweiden übertragen werden können.

Blenden

PV-Oberflächen sind idealerweise nicht stark reflektierend, da sie entwickelt wurden, den grössten Teil der einfallenden Sonnenstrahlung zu absorbieren und in Elektrizität umzuwandeln. Normalerweise besteht die PV-Oberfläche aus klarem Glas, das eine hohe solare und sichtbare Transmission sowie eine frontale Rückstrahlung von etwa 0,1 bei normalem Einfallswinkel aufweist. Bei Einfallswinkeln über 60° ist die Rückstrahlung nicht mehr unabhängig vom Einfallswinkel und kann bei einem Einfallswinkel von 90° bis zu 1,0 steigen. Reflektiertes Sonnenlicht kann mit empfindlichen Rezeptoren interferieren und Blendungen verursachen, insbesondere an gegenüberliegenden Hängen oder Bergdörfer, wo das PV-System auf einer Seite des Hügels installiert ist und auf der anderen Seite Rezeptoren wie Wohngebäude oder Strassen vorhanden sind (Chiabrande et al., 2009).

Das Blendungsrisiko durch PV-Anlagen hängt stark von der spezifischen Geometrie der Situation ab, einschliesslich der Hangneigung, vom PV-Neigungswinkel und von der Sonneneinstrahlung. Eine genaue Bewertung des Blendungsrisiko kann nur durch detaillierte Berechnungen auf Basis der geometrischen Strahlenoptik, mithilfe einer Tageslicht-Simulationssoftware, durchgeführt werden. Diese Software analysiert das Blendungsrisiko, indem sie digitale topographische Karten zusammen mit den Positionen der Reflektoren und Rezeptoren einbezieht (Chiabrande et al., 2009). Chiabrande et al. (2009) zeigen in einer Analyse von Projektionen für verschiedene Tage, dass das ganze Jahr über keine Blendungsgefahr für die Empfänger des ersten getesteten Hanges besteht. Im Gegensatz dazu besteht für die Empfänger des zweiten getesteten Hanges zu bestimmten Tageszeiten eine geringe Blendungsgefahr. Diese Gefahr tritt auf, weil der reflektierte Strahl auf den nächstgelegenen Empfänger an der Westseite des PV-Systems gerichtet ist. Diese Bedingungen dauern jedoch nur sehr kurz an und verursachen keinen signifikanten Blendeeffekt, da die Sonneneinstrahlung zu diesen Zeiten schwach ist und die Richtung der reflektierten Strahlung der direkten Strahlung entspricht. Insgesamt lässt sich sagen, dass das Blendungsrisiko von Solarfarmen stark vom Standort und der Ausrichtung der Paneele abhängt. Kurze und schwache Blendeeffekte sind möglich, jedoch in der Regel vernachlässigbar, wenn die PVs gut geplant und positioniert sind (Chiabrande et al., 2009).

Unnatürliche Bauten stören Wildtiere und Vegetation

Vögel und Fledermäuse können durch Solarfarmen verletzt oder getötet werden. Diese Gefahr ist jedoch geringer als bei anderen anthropogenen Ursachen einschliesslich Gebäudekollisionen, Strassensterblichkeit und Lebensraumverlust im Zusammenhang mit der Entwicklung fossiler Brennstoffe (Walston et al., 2016). Das Gestell unter den PVPs könnte als geschützter Ort dienen für Vögel, um ihre Nester zu bauen (Hernandez et al. 2014). Da Sonnenkollektoren ähnlich wie Gewässer horizontal polarisiertes Licht reflektieren, könnten fliegende Wasserinsekten auf der

Suche nach geeigneten Eiablageplätzen, PVPs mit einem Wasserkörper verwechseln (Horvath et al. 2010). Solarfarmen erfordern Stromleitungen, die den Strom der Paneele in Bevölkerungszentren für den Verbrauch transportieren. Diese haben sowohl langfristige als auch kurzfristige ökologische Auswirkungen, darunter die Vertreibung von Wildtieren, die Entfernung der Vegetationsdecke und die Verschlechterung der Habitatqualität. Besonders durch die Fragmentierung von Lebensräumen kommt es zu Verdrängungen und zur Störung regelmässiger Ausbreitungsmuster (Hernandez et al., 2014). Ausserdem verhindern die Paneele und die Sicherheitszäune der Solarfarmen die freie Ausbreitung und Migrationsrouten von Wildtieren. Vegetationskorridore zwischen den PVPs und Wildtierdurchgänge in den Zäunen helfen diese zu vermeiden (Nordberg et al., 2021).

Landschaftsbild

Die visuelle Beeinträchtigung und Störung des Landschaftsbildes durch PVPs sind hochaktuell diskutierte Themen in den Medien, werden jedoch selten in wissenschaftlichen Artikeln behandelt. Hierzu sollte eine qualitative Studie anhand von Umfragen in den betroffenen Regionen unternommen werden. Einerseits besteht der Wunsch, die naturbelassene Gebirgslandschaft nicht zu beeinträchtigen, andererseits schützt Solarenergie die Natur indirekt, indem sie dem Klimawandel entgegenwirkt. Häufig wird argumentiert, dass Solarfarmen die Natur zerstören, obwohl Paneele auf bereits existierender Infrastruktur installiert werden können (Chiabrande et al., 2009). Besonders in den Alpen könnte die bestehende Infrastruktur des Skitourismus für die Installation von PV-Anlagen genutzt werden. Chiabrande et al. (2009) argumentieren ebenfalls, dass die Biodiversität und die Böden geschützt werden müssen und PVPs besser auf Dächern installiert werden sollten. Es wäre sinnvoll, Resultate quantitativer Studien in diesem Bereich öffentlich zu diskutieren, um das Wissen über die positiven und negativen Auswirkungen von Solarfarmen zu verbreiten.

4.2.1. Einfluss auf hydrologische Prozesse einer Alpweide

Die folgende Tabelle 2] bietet eine Übersicht von Studien, welche UVAs von Solarfarmen im Bereich Hydrologie beschreiben. In diesem Kapitel werden folgende 16 Studien analysiert und die beschriebenen Einflüsse von Solarfarmen auf die Hydrologie zusammengefasst. Die Tabelle 2] basiert auf Yavari et al. (2022) und wurde mit weiteren Artikeln erweitert.

Tabelle 2: Hydrologische UVAs von Solarfarmen, erweiterte Tabelle von Yavari et al. (2022)

Quelle	Ortschaft	Klima	Hydrologische UVA	Erkenntnisse
Adeh et al. 2018	Corvallis, Oregon, USA	Mediterran heisses Klima	- Bodenfeuchte	<ul style="list-style-type: none"> - Unter PV-Paneele hohe Heterogenität in Bodenfeuchte durch Veränderung im Mikroklima unter den Paneelen verglichen mit neben den Paneelen. <ul style="list-style-type: none"> o Bei der Tropfrinne sammelt sich das Wasser, dass von den PVPs runterfällt und sorgt für eine hohe

				<ul style="list-style-type: none"> Bodenfeuchte an Unterkante der Paneele o Direkt unter den Paneelen ist die Bodenfeuchte durch Regenschutz tief
<i>Armstrong et al. 2016</i>	Swindon, Vereinigtes Königreich	Ozeanisches Klima (energielimitiertes Klima)	<ul style="list-style-type: none"> - Evapotranspiration - Mikroklima 	<ul style="list-style-type: none"> - PV verändern Mikroklima und ET - Geringere ET unter PVP durch tiefere absolute Luftfeuchtigkeit, da tiefere Temperatur -> geringere Photosynthese -> geringere Biomasse -> geringere Bodenstabilität -> erhöhte Bodenerosion
<i>Baiamonte et al. 2023</i>	Palermo, Italien	Mediterrane heiße, aride Sommer und milde, humide Winter	<ul style="list-style-type: none"> Abhängigkeit von PVP-Ausrichtung - Oberflächenabfluss - Abflussspitzen - Abflussbildungszeit 	<ul style="list-style-type: none"> - Erhöhter Abfluss und schnellere Abflussbildung durch PV -> noch höher wenn PVP parallel zum Hang («aligned») sind als wenn senkrecht zum Hang («cross slope») - Je länger der Hang desto höher der Abfluss und kürzer die Zeit der Abflussbildung
<i>Choi et al. 2020</i>	Golden, Colorado, USA	Kalt, semi-arid	<ul style="list-style-type: none"> - Bodenfeuchte o Ungesättigte hydraulische Leitfähigkeit (K_{unsat}) - Mikroklima 	<ul style="list-style-type: none"> - Co-Location von PVPs und Vegetation gegen Erosion -> deutlich höhere Abfluss ohne Vegetation - Tiefere Biomasse unter PVPs -> geringere Stabilität -> erhöhtes Erosionsrisiko - PV-Paneele verdichten Boden -> verringert K_{unsat} -> erhöht Erosion - Bodenfeuchte heterogener verteilt durch PVPs -> jeweils unter der Unterkante der Paneele erhöhte Bodenfeuchte
<i>Cook & McCuen 2013</i>		Modell	<ul style="list-style-type: none"> - Oberflächenabfluss - Hochwasser - Erosion - PVP-Neigungswinkel 	<ul style="list-style-type: none"> - Solarfarmen erhöhen den Abfluss, was das Risiko von Erosion und Hochwasser erhöht - Bodenbedeckung hat grösseren Einfluss auf Erosion als Neigungswinkel der Paneele o Eine erhöhte Bodenbedeckung (Vegetation) verringert das Erosionsrisiko, da der Boden stabiler wird o Abfluss ist nur wenig höher, wenn der Neigungswinkel flacher ist und erhöht Erosionsrisiko minim, verglichen zu einem steilen Winkel
<i>Dhar et al. 2020</i>		Literaturarbeit	<ul style="list-style-type: none"> - Erosion - Wasserverbrauch 	<ul style="list-style-type: none"> - Vegetationsentfernung, Bodenverdichtung, Bodenplanierung und der Bau von Strassen führen zu Oberbodenerosion, erhöhte Sedimentfracht in lokalen Flüssen/Bächen, reduzierte Filterfunktion des Bodens, Wasserverschmutzung, reduzierte Grundwasserneubildung, Hochwasser und Verlust von Kohlenstoffspeicher. - Wasser wird genutzt, um Paneele zu kühlen und vor Dreck zu waschen. Standort beeinflusst Wasserverbrauch -> Standort mit geringer Erosion, hohem Niederschlag und geringer Hangneigung soll für Solarfarm gewählt werden
<i>Hassanpour Adeb et al. 2018</i>	Corvallis, Oregon, USA	Mediterran heisses Klima	<ul style="list-style-type: none"> - Bodenfeuchte in wasserlimitierten Regionen (Trockenregionen) 	<ul style="list-style-type: none"> - Geringere ET durch geringere Sonneneinstrahlung im Schatten der Paneele führt zu höhere und persistierende Bodenfeuchte

			<ul style="list-style-type: none"> - Evapotranspiration 	<ul style="list-style-type: none"> - Dies führt zu einer erhöhten lokalen Heterogenität an Bodenwasser. - Höhere Biomasse unter den Panels durch höhere Bodenfeuchte in Trockenregionen <ul style="list-style-type: none"> o Höherer Erosionsschutz
<i>Kwak et al. 2020</i>	Literaturarbeit		<p>Auslaugungs- und Toxizitätstest sowie Recycling-Potenzial von vier unterschiedlichen PV-Zelltypen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Es bestehen keine Daten über Bodenvergiftung durch PV-Pärke, allgemein bestehen sehr wenige Tests über toxische Auswaschung durch PV-Paneele - Um die Toxizität der einzelnen Zelltypen zu vergleichen, müssen mehr Daten gesammelt werden
<i>Lambert et al. 2021</i>	La Calade, Pouzols-Minervois und Roquefort des Corbières, Südfrankreich	Mediterran heisse Sommer	<ul style="list-style-type: none"> - Bodenqualität - Bodenfeuchte 	<ul style="list-style-type: none"> - Änderungen im Mikroklima durch PV-Installationen können die Bodenqualität reduzieren. Nur eine hohe Bodenqualität kann eine hohe Wasserqualität erzeugen oder erhalten, kann genügend Wasser halten für Pflanzen und den Haushalt der wasserlöslichen Bodennährstoffe aufrechterhalten. - Bodenfeuchte viel tiefer unter den PVPs als neben, sowie Biomasse, Stickstoffgehalt - Tiefere Respiration unter PVPs - Erhöhte Erosion und Abfluss durch PVPs
<i>Liu et al. 2019</i>	Yinchuan, Xingqing, West China	Arides sandiges Ökosystem	<ul style="list-style-type: none"> - Bodenfeuchte - Evapotranspiration - Bodeneigenschaften - Biomasse 	<ul style="list-style-type: none"> - PV erhöhen Bodenfeuchte, erniedrigen ET und erniedrigen Lufttemperatur unter den Paneelen in Trockengebieten mit hoher ET, hoher Albedo und wenig Vegetation - Verbessertes Vegetationswachstum, erhöhte Biomasse und Biodiversität - Erniedrigtes Erosionsrisiko
<i>Liu et al. 2023</i>	SOFAR Modell basiert in Hongsibao Solar Park, Ningxia, China	Arides Klima, kalte Wüsten	<ul style="list-style-type: none"> - Hydrologische Konnektivität (HK) - Hydrologische Verhalten in hügelige Umgebung 	<ul style="list-style-type: none"> - Niederschlag und Topografie beeinflussen Erosionsrisiko - PV-Paneele erhöhen Abfluss und HK, wodurch die Erosion erhöht wird
<i>Marrou et al. 2013</i>	Montpellier, Frankreich	Mediterrane heisse aride Sommer	<ul style="list-style-type: none"> - Evapotranspiration in AV-Systeme in Trockengebiete (wasserlimitiert) - Wassernutzungseffizienz 	<p>In Trockengebiete können Pflanzen unter AV-Paneele ihre Wassernutzungseffizienz steigern und verlieren weniger Wasser (reduzierte ET) -> geringerer Trockenstress</p>
<i>Nordberg et al. 2021</i>	Literaturarbeit		<p>Trockengebiete</p> <ul style="list-style-type: none"> - AV-Systeme (Land-Sharing) - ET - Abfluss - Erosion 	<ul style="list-style-type: none"> - AV-Systeme nutzen Land-Sharing als Vorteil damit neben der Stromproduktion auch Ackerbau betrieben werden kann und sogar die Ernte durch den Schatten der PVPs in Trockengebieten erhöht wird, weil AVs den Kohlenstoffspeicher im Boden verbessern und den Wasserverlust durch eine verringerte Evapotranspiration verringern. Somit verhelfen Solarfarmen in Trockengebieten dem Wachstum von Vegetation und verringern dort das Erosionsrisiko - Vegetationsbarrieren verringern den Abfluss, da mehr Wasser infiltriert.
<i>Rabaia et al. 2021</i>	Literaturarbeit		<ul style="list-style-type: none"> - Untersuchen unterschiedliche Arten von PV-Zellen auf ihren Einfluss auf die Umwelt - Abfallbewirtschaftung 	<ul style="list-style-type: none"> - PV-Zelltypen sollen je nach Standort gewählt werden und die nachhaltigeren bevorzugt werden, welche die Umwelt weniger beeinflussen

			<ul style="list-style-type: none"> - Recycling - Wasserverbrauch (kühlen und reinigen) 	<ul style="list-style-type: none"> - Abfallvermeidung und Recycling der Paneele sollte schon bei der Konstruktion geplant werden, damit Wasserverunreinigung minimiert wird und die Qualität nicht beeinträchtigt wird - Erosion wird durch PV-Anlagen erhöht, da der Oberboden entfernt wird, was auch die Vegetation (Biodiversität) reduziert und somit das Erosionsrisiko noch weiter erhöht. - In allen Phasen des Lebenszyklus eines Paneels, wird Wasser benötigt, um den Boden zu planieren, um die Paneele zu kühlen und um sie zu reinigen. Die Standortwahl spielt dabei eine wichtige Rolle, um den Wasserverbrauch zu minimieren, da unterschiedliche Konditionen der Standorte den Wasserverbrauch steuern.
<i>Yavari et al. 2022</i>	Literaturarbeit (Vorlage dieser Tabelle)		Überblick über hydrologische UVAs von Solarfarmen	<ul style="list-style-type: none"> - Abfluss wird erhöht - AV in Trockengebieten erhöht Ernte da der Schatten die ET verringert und die Wassernutzungskapazität steigert - Erhöhte Heterogenität der Bodenfeuchte - Erhöhte Erosion - Forschungslücke in diesem Bereich vor allem im Zusammenhang mit Vegetation und zu wenig empirische Daten
<i>Wu et al. 2022</i>	Wuwei, Gansu, Nordwest China	Temperates, kontinentales, arides Klima, kalte Wüsten	<ul style="list-style-type: none"> - Hydrologische Prozesse beeinflusst von Solarfarmen in Trockengebiet - Bodenfeuchte - Bodentemperaturen - Evapotranspiration 	<ul style="list-style-type: none"> - Die Sonneneinstrahlung beeinflusst den Energie- und den Wasserzyklus -> ET - Schatten-Effekt: Schatten der PVPs verringert Luft- und Bodentemperatur und somit sinkt ET - Dach-Effekt: Der Niederschlag sammelt sich auf den PVPs und fließt auf der Unterseite ab, wodurch eine Tropfrinne entsteht -> Wasser infiltriert, bis es durch Überschuss zum n'schen Abfluss führt und dann Oberflächenabfluss generiert - Durch eine höhere Bodenfeuchte unter PVs wird die Bodentemperatur weniger variabel -> tiefer am Tag und höher in der Nacht -> ET wird verringert

Abfluss

Einige Studien beschreiben «stormwater» im Zusammenhang mit PV-Systemen. Das ist Wasser, welches von Niederschlagsereignissen wie Regen, Schnee, Graupel oder Hagel stammt. Wenn es regnet, oder Schnee und Eis schmelzen, infiltriert das Wasser entweder in den Boden, wird von Pflanzen aufgenommen, verdunstet oder wird zu Oberflächenabfluss. Die Regenwasserbewirtschaftung («stormwater management») bezieht sich auf die Strategien und Praktiken, die verwendet werden, um den erhöhten Abfluss von undurchlässigen Oberflächen wie

Dächern, Strassen und in und in diesem Fall Solarpaneelen zu bewältigen, die verhindern, dass Wasser natürlich in den Boden infiltriert (Cook & McCuen, 2013).

Baiamonte et al. (2023) haben den Einfluss von Solarpaneelen auf Prozesse der Abflussbildung in Palermo (Italien) analysiert mit verschiedenen Anordnungen der Paneele in Bezug auf die maximale Neigungsrichtung des Hanges. Der Spitzenabfluss ist um einiges höher nach der Installation von PVs, da Paneele das Regenwasser auffangen und die Infiltration in den Boden verhindern. Wenn das Wasser dann von den Paneelen abfließt, ist die Abflussrinne schnell gesättigt und die Infiltrationskapazität erreicht, so dass das restliche Wasser als Oberflächenabfluss abfließt. Im Betracht der verschiedenen Ausrichtungen (Abbildung 2), wird der Abfluss schneller generiert, wenn die geneigte PV-Oberfläche parallel zum Hang ausgerichtet ist („aligned“) und langsamer, wenn die Paneele senkrecht zum Hang ausgerichtet sind („cross slope“). Auch die gesamte Abflussmenge ist einiges höher, wenn die Paneele parallele zum Hang ausgerichtet sind. Es kann schlussgefolgert werden, dass die Ausrichtung der Paneele den Abfluss erhöhen, aber die Hangneigung, die Länge des Hanges und die Vegetation haben einen grösseren Einfluss auf die Abflussbildung. Das Vorhandensein von Solarzellen im Gegensatz zu keinen hat dementsprechend den grössten Einfluss auf den Abfluss, da diese die Infiltration verhindern und die Vegetation reduzieren, was zu erhöhten Abflussgeneration führt. Auch hier wird empfohlen die Solarfarm auf flachen Hängen mit genügend Vegetation zu planen und darauf zu achten, dass die Vegetation bestehen bleibt bei der Installation. Diese Resultate basieren zwar auf einem stark vereinfachten Experiment, bei dem die Komplexität wenig beachtet wurde, scheinen aber nachvollziehbar und widerspiegeln die Resultate anderer erwähnte Studien (Baiamonte et al., 2023).

Abbildung 2: Schematische Abbildung des experimentellen Setups: (a) bare soil, (b) senkrecht (cross slope), (c) parallel (aligned) (Baiamonte et al., 2023)

Der Neigungswinkel der PVPs sollte im Winter steil sein, damit die Sonnenstrahlen am Schnee auf den Paneelen zurück reflektiert werden und somit viel mehr Strahlung abgefangen wird, um die höchste Energie zu produzieren. Zusätzlich bleibt bei einem steilen Neigungswinkel viel weniger Dreck und Schnee auf den Paneelen liegen, wodurch der Soiling-Effekt reduziert wird und die Produktionsfläche nicht beeinträchtigt wird (Kahl et al., 2019; Ravi et al., 2014). Um die höchste

Energieproduktion zu erreichen, sollte der Neigungswinkel von Solarpaneelen je nach Jahreszeit angepasst werden, da sich zusätzlich zu den oben erwähnten Vorteilen, auch die Sonneneinstrahlung im Winter im Vergleich zum Sommer verändert. Die Sonne steht tiefer im Winter, wodurch die Sonnenstrahlen mit einem flacheren Winkel auf die Erde treffen. Im Sommer steht die Sonne höher am Himmel, wodurch die Strahlen direkter und intensiver auf die Erde treffen. Die Paneele sind demnach am produktivsten, wenn deren Neigungswinkel im Sommer flacher und im Winter steiler eingestellt wird. Bei einem flacheren Winkel (Sommer) ist der Abfluss aufgrund der grösseren Kontaktfläche etwas höher als bei einem steileren Winkel (Winter). Die Untersuchung des Einflusses des Neigungswinkels von Solarpaneelen auf die hydrologische Reaktion ergab, dass der Winkel nur einen geringen Einfluss auf die Abflussvolumina und Abflussraten hat. Analysen für Winkel von 30°, 45° und 70° zeigten, dass bei einem geringeren Winkel von 30° (Sommer) das Abflussvolumen etwas höher und der Spitzenabfluss niedriger war, während bei einem steileren Winkel von 70° (Winter) das Abflussvolumen etwas geringer und der Spitzenabfluss höher war. Die Unterschiede betragen jedoch nur etwa 0,5%. Bei einem Winkel von 30° verzögerte sich die Spitzenabflusszeit um zwei Minuten im Vergleich zu einem Winkel von 70°, was auf längere Fließzeiten auf dem Solarpaneel hinweist. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass ein niedrigerer Neigungswinkel zu grösseren Unterschieden im Abflussvolumen führt, bedingt durch unterschiedliche Verlustquoten (Cook & McCuen, 2013).

Kühlen und Säubern

Durch Soiling gelangt Dreck und Staub auf die Paneele, wodurch die Produktion beeinträchtigt wird, die Paneele werden dann mit Wasser gesäubert (Kahl et al., 2019). Damit die PVPs durch ihre tiefe Albedo nicht erhitzen und funktionstüchtig bleiben, werden die Paneele mit Wasser gekühlt (Dhar et al., 2020). Eine Solarfarm muss demnach für die Kühlung und die Reinigung einem Wasserzugang angeschlossen sein. PV-Systeme benötigen für die Kühlung der Paneele viel weniger Wasser verglichen mit Sonnenwärmekraftwerken (SWK) (Dhar et al., 2020). Eine Solar-Alpweide ist dem Saharastaub, Gletschermehl, Pollen und starken Wind sowie Neiderschlag ausgesetzt, wodurch die Paneele als Ablagerungsfläche dienen können und somit deren Funktion beeinträchtigt wird (Kimber et al., 2006). Eine Solarfarm in den Alpen sollte jedoch genug Regenwasser erhalten und genügend tiefe Temperaturen ausgeliefert sein, wodurch ein Wasserzugang nicht unbedingt nötig ist. Dies muss jedoch noch ausführlich analysiert werden.

Bodenfeuchte und Evapotranspiration

In Trockengebieten wie in Wuwei, China erhöhen PV-Systeme die Bodenfeuchte unter den Paneelen, was die Bodentemperatur tagsüber verringert, da die spezifische Wärmekapazität mit dem Wassergehalt steigt. Ausserdem wird durch den Schatten der Paneele auch die

Lufttemperatur gesenkt. Die tiefere Luft- und Bodentemperatur verringern die Evapotranspiration, wodurch mehr Wasser für die Pflanzen zur Verfügung steht und der Trockenstress minimiert wird (Wu et al., 2022). Pflanzen unter AVs sind vor direkter Sonnenstrahlung geschützt und verlieren weniger Wasser, obwohl ihre Stomata voll offen sind, wodurch ihre Photosynthese maximiert wird. Schattenpflanzen mit breiter Ausbreitung und grossen Blattflächen sind am besten geeignet unter den Paneelen, diese können mehr Licht einfangen für die Photosynthese und die Wassernutzungskapazität steigern (Marrou et al., 2013). Schattenpflanzen sind besser angepasst an die Bedingungen unter den PVPs, wodurch sie die vorherrschende Vegetation, die an sonnige Bedingungen angepasst ist, verdrängen. So entsteht ein Vegetationsverschiebung Richtung schattentolerante Pflanzen (Lambert et al., 2021). Die weiteren analysierten Studien über den Einfluss von PVPs auf die Evapotranspiration in Trockengebieten zeigen auf, dass die ET durch PVPs in ariden Klimata gesenkt wird und somit für Pflanzen einen Vorteil erweisen (H. Liu et al., 2023; Y. Liu et al., 2019).

In Trockengebieten (wasserlimitiert) können PVPs genutzt werden, um die ET zu verringern, damit Pflanzen mehr Wasser erhalten. In den Alpen (energielimitiert) ist die Sonneneinstrahlung geringer und die ET ist im Gleichgewicht mit der potenziellen Evapotranspiration. Die alpine Vegetation kann zwar auch unter Trockenperioden leiden, jedoch nicht in dem Ausmass wie die in den vorherigen Abschnitten beschriebenen Regionen. Daher ist es weniger entscheidend, dass die ET verringert wird, um Wasser zu sparen (Hassanpour Adeg et al., 2018; Nordberg et al., 2021). In den Alpen sind die Böden tendenziell nährstoffarm, wodurch der Prozess der Transpiration eine wichtige Rolle spielt, damit alpine Pflanzen Nährstoffe effizient aufnehmen können (Zech et al., 2022). Der Einfluss von PV-Anlagen auf die ET im Hochgebirge und deren Auswirkungen auf die Pflanzen muss insofern noch untersucht werden.

Einige Artikel beschreiben die erhöhte Heterogenität der Bodenfeuchte durch PV-Anlagen. Unter den Paneelen ist der Bodenwassergehalt höher als zwischen den Paneelen oder in Kontrollböden ohne PV-Anlagen. Dies lässt sich durch die zuvor erläuterte verminderte Nettostrahlung und ET unter den Paneelen erklären. Wird ein einzelnes Paneel betrachtet, zeigt sich, dass die Bodenfeuchte auch hier variabel ist. Unter der Unterkante des Paneels ist der Wassergehalt deutlich höher als in der Mitte, da Wasser von der Paneeloberfläche dort abtropft (Adeg et al., 2019; Choi et al., 2020; Hassanpour Adeg et al., 2018). Der sogenannte Dach-Effekt («roof effect») führt dazu, dass das Niederschlagswasser auf der PV-Oberfläche gesammelt wird und dann immer auf der Unterkante abtropft und zu einer Tropfrinne führt mit erhöhtem Abfluss und Bodensättigung (Wu et al., 2022). Es entsteht eine räumliche Variabilität entlang der Abflussrinnen, in den unteren Teilen der Fliesslinien nimmt die Bodendurchlässigkeit ab, da die Abflussrinnen aufgrund stetiger Erosion durch Oberflächenabfluss einer Bodenentfernung

ausgesetzt sind (Zimmermann et al., 2013). Auch unter den PV-Anlagen einer Solarfarm variiert die Bodenfeuchte. Oberhalb des Hanges ist sie geringer, während sie hangabwärts, wo sich das Abflusswasser sammelt, höher ist. So kann zusammengefasst werden, dass die Bodenfeuchte in Solarfarmen heterogener ist (Adeh et al., 2019; Choi et al., 2020; Hassanpour Adeh et al., 2018).

Hydraulische Leitfähigkeit

Der Boden unter Paneelen weist signifikant niedrigere Gesamtwerte von Kohlenstoff (C) und Stickstoff (N) auf im Vergleich zu den Referenzböden ohne Paneele. Dies ist auf die Entfernung des Oberbodens während der PV-Installation zurückzuführen (siehe Kapitel «Vegetation und Biomasse»). Niedrigere N- und C-Werte führen zu einer Verringerung der Kohlenstoffspeicherung, Nährstoffverfügbarkeit und Wasserhaltekapazität im Boden. Dadurch wird die Fähigkeit des Bodens, endemische Vegetation zu tragen, weiter beeinträchtigt und das Erosionsrisiko erhöht sich. Die Erosion feiner Partikel, bedingt durch Bauaktivitäten der PV-Anlage und den anschliessenden Mangel an Vegetation, führt zu einer Zunahme der durchschnittlichen Korngrössen unter den Paneelen im Vergleich zu den Referenzböden. Solarfarmen bedingen durch ihre gröbere Bodenstruktur eine erhöhte ungesättigte hydraulische Leitfähigkeit (K_{unsat}). Eine gröbere Bodenstruktur bedeutet, dass der Boden poröser ist und somit grössere Poren aufweist, was die hydraulische Leitfähigkeit in ungesättigtem Zustand erhöhen kann (Choi et al., 2020). In einer Studie analysieren Choi et al. (2020) die Auswirkungen von Bodenverdichtung und Korngrösse auf K_{unsat} . Trotz ähnlicher Korngrössenverteilung weist der Boden direkt unter den Paneelen eine höhere K_{unsat} auf als der Boden zwischen den Paneelen. Dies ist auf die Bodenverdichtung zurückzuführen, da der Boden direkt unter den Paneelen vor Wartungsarbeiten geschützt ist und daher weniger verdichtet wird, während der Boden zwischen den Paneelen verdichtet wird. Somit wird K_{unsat} stärker von der Bodenverdichtung als von der Korngrösse beeinflusst und der Einfluss von groben Bodenpartikeln auf K_{unsat} kann vernachlässigt werden. In Konklusion verdichten Paneele den Boden und verringern K_{unsat} , dies führt zu Oberflächenabfluss und Bodenerosion (Choi et al., 2020).

Hydrologische Konnektivität

Liu et al. (2023) stellen ein Modell für grossflächige Solarfarmen vor, indem Module zur Dynamik der Bodenfeuchte, Dach-Effekte von PVs, Vegetationswachstum und Landschaftsentwicklung kombiniert werden, um hydrologisches Verhalten zu analysieren. Der Begriff hydrologische Konnektivität (HK) wird im Zusammenhang mit der Wasserbewegung und -konnektivität innerhalb hydrologischer Systeme verwendet und umfasst Oberflächenwasser, Grundwasser und die Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Teilen des Wasserkreislaufs. Wie oben festgestellt, erhöhen PVPs den Oberflächenabfluss, was wiederum die HK verstärkt.

Niederschlag und Hangneigung beeinflussen die Bodenerosion in grossflächigen Solarparks in hügeligen Gebieten. Ein durch Niederschlag und erhöhten Abfluss gesättigter alpiner Boden weist eine hohe HK auf, wodurch das Erosionsrisiko erhöht wird. Grossflächige Solarparks steigern demzufolge die Bodenerosion hauptsächlich durch die Erhöhung des Abflusses und der lokalen HK. Je steiler die Hangneigung und geringer die Bodentiefe, desto grösser besteht dieses Risiko (H. Liu et al., 2023).

Baiamonte et al. (2023) beschreiben die Verringerung der Wasserpermeabilität hangabwärts durch den erhöhten Abfluss in Solarfarmen und dem Dach-Effekt, da der Boden schon gesättigt ist. So wird HK erhöht und die gesättigte hydraulische Leitfähigkeit durch PVPs verringert. Dieser Effekt wird durch die Entfernung des Oberbodens während der PV-Installation verstärkt (Baiamonte et al., 2023). Für Solarfarmen in geneigtem Relief ist das Vorhandensein von Vegetation folglich noch wichtiger, um den Boden zu stabilisieren und Erosion zu minimieren (Y. Liu et al., 2019).

Wasserqualität

Anthropogene Aktivitäten und Veränderung der Landnutzung wie die Errichtung von Solarfarmen vermindern durch erhöhten Oberflächenabfluss die Wasserinfiltration in den Boden. De Jong (2015) beschreibt wie das Wasser in den Alpen durch verschiedene Wege verschmutzt werden kann. Durch den Transport von Waren in die Berge kann Diesel ins Wasser gelangen, durch technische Schnee Stickstoff, E.coli Bakterien, Schwermetalle oder Ammonium das Wasser verunreinigen und durch die Gletscherschmelze werden lang konservierte toxische Stoffe freigesetzt. Wenn, verschmutztes Wasser durch PV-Anlagen nicht infiltriert und somit der Filtereffekt des Bodens und der Vegetation fehlt oder vermindert wird, verschlechtert sich die Wasserqualität. Der Eintrag von dreckigem Wasser in den Alpen kann also durch PV-Anlagen verstärkt werden (De Jong, 2015). Kwak et al. (2020) haben eine ausführliche Studie über die mögliche Auswaschung von Chemikalien aus verschiedenen Solarzellentypen in den Boden durchgeführt und die Auswirkungen einer möglichen Toxizität des Bodens analysiert. Zusätzlich haben sie das Recycle-Potenzial verschiedener Solarzelltypen untersucht. Wichtige Bestandteile von Solarzelle wie Blei, Silizium, Zinn oder Kupfer, welche der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden, wenn sie durch Umweltkatastrophen oder durch Solarzellabfälle in Deponien freigesetzt werden. Die Wasserverunreinigung durch toxische Auswaschung von PVPs wurde bisher kaum untersucht. Der Eintrag von Giftstoffen in Wasser und Boden kann erhebliche Folgen tragen und ist je nach Solarzelltyp unterschiedlich gross. Dies muss dringendst erforscht werden, denn das Ökosystem und auch wir Menschen benötigen eine hohe Wasserqualität, da ansonsten wichtige Ökosystemleistungen nicht möglich sind (Kwak et al., 2020).

Bodenqualität

Eine hohe Bodenqualität ist wichtig, um die Ökosystemleistungen aufrechtzuhalten. Wenn die Bodenqualität durch PVs verschlechtert wird, kann der Boden die Pflanzenproduktivität und Kohlenstoffspeicher nicht erfüllt werden. Die Wasserqualität wird sich verschlechtern und die Wasserspeicherkapazität und das pflanzenverfügbare Wasser nehmen ab. Auch die im Wasser gelösten Bodennährstoffe sind bei einer schlechten Bodenqualität gering. Der Boden unter Paneele weist eine signifikant geringere Konzentration von Stickstoff und Kohlenstoff auf, verglichen mit dem Kontrollboden und zwischen den Paneelen. Die Vegetation wird weiter verringert und der Boden wird instabil. Zusammenfassend verschlechtern PVPs die Bodenqualität um einiges und haben somit einen negativen Einfluss auf das Bodemikroklima und auf Bodenfunktionen. Folglich wird die Vegetation beeinträchtigt und der Boden wird instabil, was den Boden sensibler auf Erosion macht (Lambert et al., 2021).

Den Einfluss auf den Boden-pH wurde in keinem Artikel beschrieben und muss für einen ausführlichen Überblick über die Auswirkungen von Solarfarmen auf die Hydrologie noch analysiert werden. Die erhöhte Bodenfeuchte unter den Paneelen wurde nachgewiesen, was wahrscheinlich den pH des Bodens reduziert. Eine Änderung des pH beeinflusst die Mikrobiologie des Bodens und hat somit Auswirkungen auf das ganze Ökosystem.

Naturgefahren

Der Bau von Solarparks in hügeligen Gebieten kann potenziell zu Naturgefahren wie Hochwasser, Murgängen und Rutschungen führen. Menschliche Einflüsse wie Flussbegradigungen, Staudämme und Landnutzungsänderungen wie die Installation von PV-Anlagen beeinflussen die Hochwasserführung, den Zeitpunkt und das Ausmass von Überschwemmungen und können die natürlichen Einflüsse überwiegen (De Jong, 2015). Urbanisierung und Flächennutzungsänderungen können erhebliche Auswirkungen auf das Ausmass und den Verlauf von Hochwasser haben. Dies könnte zu Murgängen und Rutschungen führen, insbesondere während grosser Niederschlagsereignisse, wenn ausreichend Sediment im steilen Gerinne verfügbar ist. Bodenerosion könnte durch erhöhten Abfluss bei PV-Anlagen am Hang, Sedimente für den Transport und die Bildung von Murgängen liefern sowie gravitative Massenbewegungen wie Rutschungen und Steinschläge fördern (De Jong, 2015; Fohrer et al., 2016). So könnten Solarfarmen das Auftreten von Naturgefahren erhöhen, dies ist allerdings nur eine Annahme und muss noch genauer erforscht werden.

4.3. Verbreitung von Solar-Alpweiden

Das Bundesamt für Energie (BFE) stellt eine Karte (Abbildung 3) aller 14 gemeldeten PV-Grossanlagen zur Verfügung mit den jeweils wichtigsten Informationen dazu. Die folgende Tabelle

3] fasst diese 14 Projekte mit den für diese Arbeit relevanten Informationen zusammen, die Stand 17.07.2024 dem BFE gemeldet wurden (öffentlich aufgelegt). Vier dieser Projekte wurden erstinstanzlich bewilligt und zwei davon wurden sogar schon rechtskräftig bewilligt. Diese Projekte sind alle auf über 1250 m ü. M. geplant und liegen somit über der Nebel- und Schneefallgrenze (siehe oben), in der Hoffnung, das Produktionsdefizit im Winter zu verringern. Die höchste Anlage wird plangemäss auf 2591 m ü. M. bei der Bergstation Vorab in Laax, Graubünden gebaut. Die meisten sind also in den Alpen geplant, allein neun im Kanton Graubünden. Die geplante Solarfarm in Grenchols, Wallis ist mit ca. 230'000 Paneele und einer Leistung von 92 Megawatt das mit Abstand grösste Projekt (BFE, 2024b).

Tabelle 3: geplante PV-Grossanlagen (BFE) Stand 17.07.2024

Projektname: Projektträger	Projektstand	Leistung [MW]	Jahresertrag [GWh]	Kanton	Höhe über Meer [m]
<i>Alpines Solarprojekt «Morgeten»: Morgeten Solar AG</i>	erstinstanzlich bewilligt	8.3	12	BE	2127
<i>Centrale photovoltaïque en cohabitation du Grand Chasseral: MontSol SA</i>	öffentlich aufgelegt	8.472	11.375	BE	1250
<i>Bernina Solar AG</i>	öffentlich aufgelegt	12.6	18.25	GR	2481
<i>Madrisa Solar: Madrisa Solar AG (auf Infrastruktur – keine Solaralpweide)</i>	öffentlich aufgelegt	10.8	16.9	GR	1962
<i>NalpSolar: NalpSolar AG</i>	erstinstanzlich bewilligt	8.07	10.69	GR	2003
<i>PV Alpin Parsenn: Swisspower AG</i>	öffentlich aufgelegt	8.3	12.1	GR	2444
<i>ScuolSolar: Engadiner Kraftwerke AG</i>	öffentlich aufgelegt	33.6	48.13	GR	2272
<i>SedrunSolar: Energia Alpina SA</i>	rechtskräftig bewilligt	18.4	28.6	GR	2029
<i>Solara Magriel: Ovra Solara Magriel SA (in Gründung), handelnd durch Axpo Solutions AG</i>	öffentlich aufgelegt	9	14.6	GR	2189
<i>Solkraftwerk Samedan: Energia Solara Engiandinaisa SA</i>	öffentlich aufgelegt	14.5	19.5	GR	1705
<i>Vorab: Weisse Arena Bergbahnen AG</i>	rechtskräftig bewilligt	8.64	12.4	GR	2591
<i>Parco Solare Alpino Duragno: S'ROK AG</i>	öffentlich aufgelegt	9.93	14.43	TI	1768
<i>Gondosolar: Gondosolar c/o E.E.S.</i>	öffentlich aufgelegt	15.2	22.1	VS	2071
<i>PV Anlage Grenchols Solar: Grenchols Solar c/o FMV SA</i>	öffentlich aufgelegt	92	148	VS	2382
Total		257.812	389.075		1250-2591

Ein Sonnenkraftwerk im Monte-Soleil ist bereits seit 1992 in Betrieb und fungiert als AV, wobei sich eine Schafherde das Feld mit den PV-Anlagen teilt. Die Solarfarm dient hauptsächlich der Forschung und produzierte bisher nur wenig brauchbaren Strom (societe-mont-soleil, 2024). Es wurde jedoch ein Projekt öffentlich aufgelegt, um die bisherige Anlage auszubauen und zu vergrössern (BFE, 2024b). Auf die Anfrage bezüglich der Freigabe von Abflussdaten im Mont-Soleil hat sich Dr. Christof Bucher der BFH geäussert, dass dort bisher keine hydrologischen Messungen durchgeführt werden, da sich die Forschung hauptsächlich auf die technische Funktion der PV-Anlagen und die Biodiversität konzentriert (siehe Lustenberger et al. (2024)).

Abbildung 3: Räumliche Übersicht der Photovoltaik Grossanalysen von Swisstopo Stand 17.7.24 (geo.admin.ch, 2024)

4.3.1. Standortfaktoren von Solarfarmen

Viele Faktoren bestimmen die Eignung von Standorten für Solarfarmen, darunter die Strahlungsbilanz, verfügbare Netzanschlüsse, Baukosten und verschiedene Umweltaspekte. Neben den oben beschriebenen Standortfaktoren von Solar-Alpweiden, werden hier weitere wichtige Punkte genannt, die die Wahl des Standortes einer Solarfarm beeinflussen.

Die Anlagen sollten über einen Wasserzugang verfügen, damit die Paneele von Schmutz und Pollen gereinigt und bei Erhitzung gekühlt werden können, um die Produktion nicht einzuschränken (Dhar et al., 2020). Als nächstes sollten bei der Installation Wildtiere berücksichtigt werden, denn wenn Solarfarmen aus Sicherheitsgründen eingezäunt werden, können diese Zäune Wildtiere verletzen oder deren Bewegung blockieren. Solarfarmen dürften ausserdem nicht auf wichtigen Migrationsrouten liegen und die Bewegung von Wildtieren

einschränken und sollten Wildtier-Korridore und -Tore sowie wildtierfreundliche Zäune integrieren (Nordberg et al. 2021).

Die Topographie des Standortes beeinflusst die Exposition der Paneele zur Sonne. Südhänge bieten eine optimale Sonnenexposition und der Schatten der Paneele schützt die Vegetation vor dem Austrocknen (Rabaia et al., 2021). Eine dichte Vegetation verändert das Mikroklima rund um die Paneele und vermindert das Entstehen von Wärmeinseln aufgrund der dunklen Paneeleoberfläche (Albedo-Effekt) (Armstrong et al., 2016; Nordberg et al., 2021).

Das Klima in den Alpen ist stark variabel und fließt in die Planung einer Solarfarm ein. Niederschlag, Temperatur, Luftfeuchtigkeit sowie Windstärken können die Solarfarm beeinträchtigen oder deren Einfluss auf die Umwelt verstärken. Je grösser die Fläche der Solarfarm, desto höher ist die Energieproduktion, aber auch der beanspruchte Boden und somit der Einfluss auf das Ökosystem. Der Standort für Solarparks sollte daher so gewählt werden, dass die höchste und effizienteste Energieproduktion gewährleistet ist, während gleichzeitig die Umwelt so wenig wie möglich beeinflusst und beschädigt wird (Yavari et al., 2022). So wird ein hoch gelegener sonnenexponierter Südhang über der Schneefallgrenze mit hoher Vegetationsdichte empfohlen, der fernab von Migrationsrouten liegt, aber Zugang zu Wasser und Strom hat.

4.3.2. Hydrologische Standortfaktoren

Da noch keine UVA über Solar-Alpweiden durchgeführt wurde, gibt es keine Informationen über den Einfluss von PV auf die alpine Hydrologie. Durch diese Arbeit wird aber bewusst, dass dies unbedingt nachgeholt werden muss. Die Erfahrungen und Erkenntnisse von hydrologischen Studien über Solarfarmen in den USA (Adeh et al., 2019; Choi et al., 2020; Hassanpour Adeh et al., 2018), in China (H. Liu et al., 2023; Y. Liu et al., 2019; Wu et al., 2022), in Frankreich (Lambert et al., 2021; Marrou et al., 2013), in England (Armstrong et al., 2016) und Italien (Baiamonte et al., 2023) werden oben verglichen (Tabelle 2) und nun auf die Schweiz bezogen. Es ist jedoch nur begrenzt möglich diese Erkenntnisse auf die komplexen Alpen anzuwenden. Was aber durch das Analysieren der Studien über Solarfarmen und Gebirgshydrologie bestimmt gesagt werden kann, ist dass der Oberflächenabfluss durch Paneele vergrössert wird. Auf einer Alpweide ist diese Abflussbildung durch die Hangneigung, den erhöhten Niederschlag und den dünnen Böden noch schneller (Fohrer et al., 2016). Die hydrologischen Standortfaktoren für Solar-Alpweiden sind dementsprechend eine geringe Hangneigung, ein geringer Jahresabfluss und eine hohe Bodenbedeckung mit dichter Vegetation (Cook & McCuen, 2013). Der Boden einer Solar-Alpweide sollte ausserdem stabil, gesund und nicht zu dünn sein. Dies wird mit einem hohem Stickstoffgehalt und Kohlenstoffgehalt (Biomasse) und einer mittlere Bodenkorngrösse erreicht, dann ist der Boden fähig, genug Wasser zu infiltrieren und ist nicht sofort gesättigt. Eine normale

Bodenfeuchte trägt zur Grundwasserneubildung bei, gewährleistet pflanzenverfügbares Wasser und kann den Haushalt der wassergelösten Bodennährstoffe aufrechterhalten. Pflanzen stabilisieren den Boden durch Wurzeln und der Anreicherung von Nährstoffen und Biomasse. So wird der Oberflächenabfluss und das Erosionsrisiko durch eine hohe Bodenqualität minimiert und die Funktionen des Bodens aufrecht erhalten (Lambert et al., 2021).

Das erhöhte Risiko von Naturgefahren in den Alpen durch die starken Niederschläge, dünnen Böden und den Klimawandel, verstärkt die Bedeutung der genannten Standortfaktoren (De Jong, 2015). Damit der Einfluss alpiner Solarfarmen auf die Hydrologie so gering wie möglich ist, sollten diese auf hochwertigen dicken Böden mit hohem Biomassegehalt und geringem Erosionsrisiko gebaut werden. Dann sollte der Hang keine zu starke Neigung, aber eine dichte Vegetation und einen geringen Oberflächenabfluss aufweisen.

4.4. Aktuelle Forschung über Hydrologie im Bereich Solarfarmen

4.4.1. Aufbau einer hydrologischen Studie in diesem Bereich

Um die hydrologischen Auswirkungen von Solar-Alpweiden auf hydrologische Prozesse in den Schweizer Alpen zu untersuchen, könnte eine detaillierte Studie nach Niedermair (2023) und Bänisch et al. (2020) wie folgt aufgebaut werden: Zunächst sollte die Einleitung das Forschungsziel klar definieren, nämlich die Untersuchung der Auswirkungen von Solar-Alpweiden auf hydrologische Prozesse mit Schwerpunkt auf Abfluss, Bodenfeuchte und Erosion. Dies könnte im Stil dieser Arbeit durch eine Erklärung der Bedeutung von der Notwendigkeit von Solarenergie ihre Umweltfolgen, speziell in alpinen Gebieten, ergänzt werden. Eine Literaturübersicht sollte dann bisherige Studien zu hydrologischen Prozessen in alpinen Regionen und zu den Auswirkungen von Landnutzungsänderungen, einschliesslich der Errichtung von Solar-Alpweiden, zusammenfassen. Hierbei sollten auch die Wissenslücken hervorgehoben werden, die spezifisch die hydrologischen Auswirkungen von Solar-Alpweiden betreffen.

Die Methodik der Studie würde eine detaillierte Beschreibung der Untersuchungsgelände umfassen. Es sollten mehrere repräsentative Solar-Alpweiden in den Schweizer Alpen ausgewählt werden, wobei Kriterien wie Höhe, Hangneigung, Bodentyp und bestehende hydrologische Daten berücksichtigt werden. Die Datenerhebung würde dann die Messung von hydrologischen Variablen wie Abfluss, Bodenfeuchte, Erosion und Evapotranspiration sowie Wasserqualität und hydraulische Leitfähigkeit umfassen (Baïamonte et al., 2023; Choi et al., 2020; Cook & McCuen, 2013). Hierfür könnten verschiedene Instrumente und Methoden wie dem TDR-Verfahren (Time-Domain Reflectometry) für Bodenfeuchte und dem Lysimeter für Evapotranspiration und Abflussmesser in Bachläufen eingesetzt werden (Fohrer et al., 2016). Zusätzlich sollte eine

Vegetationsanalyse durchgeführt werden, um die Rolle der Vegetation bei der Regulation der hydrologischen Prozesse zu bewerten (Choi et al., 2020; Cook & McCuen, 2013).

Das experimentelle Design der Studie sollte Vergleichsflächen ohne Solarpaneele und Vergleichsflächen mit unterschiedlichen Installationsdichten und -anordnungen der Paneele umfassen. Ausserdem sollten unterschiedliche Bodentypen und -bedeckung sowie unterschiedliche PV-Neigungswinkel getestet werden. Eine Langzeitüberwachung über mehrere Jahre wäre erforderlich, um saisonale und jährliche Schwankungen zu erfassen (Baiamonte et al., 2023; Cook & McCuen, 2013).

In der Datenanalyse sollten statistische Methoden wie Regressionsanalysen zur Untersuchung der Beziehungen zwischen PV-Installation und hydrologischen Veränderungen eingesetzt werden. Zusätzlich könnten hydrologische Modelle und Bilanzen genutzt werden, um Szenarien zu simulieren und die langfristigen Auswirkungen auf den Wasserkreislauf abzuschätzen (Fohrer et al., 2016). Hierfür sollte auch ein genaueres Bild über potenzielle Naturgefahren durch Solarfarmen entstehen.

Die Ergebnisse der Studie sollten einen Vergleich der hydrologischen Parameter zwischen den Solar-Alpweiden und den Kontrollflächen umfassen, wobei signifikante Unterschiede identifiziert und im Kontext der bestehenden Theorie interpretiert werden. In der Diskussion sollten die praktischen Erfahrungen für die Bewirtschaftung von Solar-Alpweiden und die Planung zukünftiger Solarfarmen bewertet werden. Empfehlungen könnten die Entwicklung von Leitlinien und Massnahmen zur Minimierung negativer hydrologischer Auswirkungen umfassen, wie z.B. die optimale Standortwahl, PV-Installation und -Anordnung sowie Bodenbedeckung (Bänsch et al., 2020; Fohrer et al., 2016).

Abschliessend sollten die Schlussfolgerungen die Kernaussagen der Studie und deren Bedeutung für die Forschung und Praxis zusammenfassen. Vorschläge für weiterführende Studien könnten gemacht werden, um verbleibende Unsicherheiten zu klären und das Verständnis der hydrologischen Auswirkungen von Solar-Alpweiden zu vertiefen. Der Anhang könnte eine Beschreibung der Datensätze und deren Verfügbarkeit für andere Forscher sowie eine ausführliche Beschreibung der angewendeten Methoden und Techniken enthalten. Diese Struktur stellt sicher, dass die hydrologischen Auswirkungen von Solar-Alpweiden systematisch und umfassend untersucht werden, wobei sowohl direkte Messungen als auch modellbasierte Analysen zum Einsatz kommen (Bänsch et al., 2020; Niedermair, 2023).

4.4.2. Gesetzliche Grundlagen

Die Alpen eignen sich gut für Solarfarmen (siehe oben), wobei jedoch die Errichtung dieser Anlagen vorerst rechtlich überprüft und genehmigt werden muss, was sich in den Alpen als besonders herausfordernd erweist. Die Alpen bilden ein wichtiger Lebensraum für spezialisierte

Tier- und Pflanzenarten und sind grösstenteils im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler (BLN) aufgeführt. Art. 6 Abs. 1 des Natur- und Heimatschutzgesetzes (NHG) schützt im BLN eingetragene Regionen vor Verschmälerung. Der Bau von Solarparks in diesen geschützten Regionen kann gemäss Art. 6 Abs. 2 NHG nur erfolgen, wenn die Anlage von nationalem Interesse ist. Gross-PV-Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern werden laut Art. 12 Abs. 2 EnG als nationales Interesse beurteilt, wobei der Schwellenwert im Art. 71a EnG festgelegt ist (siehe Mantelerlass). Im Gegensatz dazu werden bei Biotopen, Mooren sowie Wasser- und Zugvogelreservate keine Ausnahmen erlaubt, da durch Art. 12 Abs. 2 Satz 2 EnG der Bau von Solaranlagen dort untersagt ist (Lustenberger et al., 2024).

Da sich die Alpen meistens ausserhalb der Bauzone befinden, sind diese gemäss Art. 1 Abs. 1 des Raumplanungsgesetzes (RPG) grundsätzlich von Bauten freizuhalten. Eine Nutzungsplanung ist in der Regel notwendig und wird von den jeweiligen Gemeinden durchgeführt. Besteht aus kantonrechtlichen Gründen jedoch keine Planungspflicht, kann eine Solarfarm gemäss Art. 24 lit. a RPG durch eine Ausnahmegenehmigung genehmigt werden, wenn die Anlage auf einen Standort ausserhalb der Bauzone angewiesen ist. Im Fall der Solarfarmen kann argumentiert werden, dass diese in die Höhe verlagert werden müssen, um den benötigten Winterstrom zu produzieren (Lustenberger et al., 2024).

Mantelerlass

Aufgrund der angespannten Energieversorgungslage werden mehrere Erleichterungen für die Genehmigung von Solarfarmen angestrebt. Unter anderem hat die Schweizer Stimmbevölkerung am 9. Juni 2024 den Mantelerlass zur Revision von Energie- und Stromversorgungsgesetz mit 68.7% Ja-Stimmen angenommen. Die Vorlage tritt am 1. Januar 2025 in Kraft (BFE, 2024a).

Auch das Stromversorgungsgesetz (StromVG) soll mit einer Revision die Installation von Solarfarmen erleichtern. Art. 9a StromVG sorgt dafür, dass die Versorgungssicherheit im Winter durch einen Kraftwerkzubau von 6 TWh gewährleistet ist. Davon müssen aber 2 TWh sicher abrufbar sein (Lustenberger et al., 2024).

Mit Artikel 71a EnG hat das Parlament am 30. September 2022 die Bedingungen für eine vereinfachte Genehmigung von grossen Photovoltaikanlagen festgelegt. Diese Anlagen müssen eine jährliche Produktion von mindestens 10 GWh haben, wobei im Winterhalbjahr mindestens 500 kWh pro kW produziert werden müssen. Das Baugesuch muss bis spätestens 31. Dezember 2025 öffentlich ausgelegt sein. Werden diese Kriterien erfüllt, gelten die Anlagen als standortgebunden und von nationalem Interesse, wodurch das Interesse an ihrer Realisierung grundsätzlich Vorrang vor anderen Interessen hat (BFE, 2023b). Zudem wird gemäss Art. 71a Abs. 4 EnG eine Einmalvergütung von maximal 60% der Investitionskosten gewährt (Lustenberger et al., 2024). Gemäss BFE (2023b) besteht dann auch keine Planungspflicht, das heisst, es ist weder

eine Richt- noch eine Nutzungsplanung erforderlich. Allerdings bleibt eine UVP notwendig und die Anlagen müssen nach ihrer Stilllegung vollständig zurückgebaut werden. Diese Regelung gilt, bis die kumulierte erwartete Jahresproduktion der rechtskräftig genehmigten Anlagen 2 TWh erreicht (BFE, 2023b).

Revision Raumplanungsverordnung

Durch die Revision der Raumplanungsverordnung (RPV) werden mit Art. 32c Abs. 1 lit. c RPV Solar-Alpweiden in wenig empfindlichen Gebieten erfasst. Dies gilt, solange AV-Anlagen den landwirtschaftlichen Ertrag steigern oder Forschungszwecken dienen. Dieser Artikel schliesst die entsprechenden Artikel des EnG und RPG nicht aus, welche weiterhin eingehalten werden müssen (Lustenberger et al., 2024).

Diese rechtlichen Rahmenbedingungen zeigen die Komplexität und die Anforderungen an die Planung und Genehmigung von Solar-Alpweiden. Um sicherzustellen, dass die Installation von PV-Anlagen im Einklang mit dem Schutz der empfindlichen alpinen Ökosysteme steht, sind gründliche Prüfungen und Anpassungen der bestehenden Gesetzgebung unerlässlich. Abschliessend ist festzuhalten, dass bereits umfassende gesetzliche Grundlagen für die Errichtung von Solarfarmen in den Alpen bestehen, die kontinuierlich weiterentwickelt werden, um den aktuellen energiepolitischen und ökologischen Herausforderungen gerecht zu werden.

4.4.3. Massnahmen

Die potenziellen Einflüsse auf das Ökosystem wie Wasserverschmutzung, toxische Auswaschung, Habitatfragmentierung, Erosion, Verringerung der Biodiversität oder Veränderung des Mikroklimas, sind in PV-Systemen eher gering und können durch angemessene Kontrollen und Massnahmen minimiert werden (Dhar et al., 2020). Eine interdisziplinäre Forschung und Zusammenarbeit ist essenziell, da die alpinen Ökosysteme komplex und variabel sind und stark vom Klimawandel beeinflusst werden (De Jong, 2015). Eine ausführliche Identifikation der hydrologischen Auswirkungen von Solarfarmen und die Nutzung von Modellen sollen helfen, geeignete Designs und Managementstrategien zu entwickeln (Cook & McCuen, 2013).

Eine zentrale Massnahme ist die optimale Orientierung und Neigung der Paneele. Diese beeinflussen die Geschwindigkeit, Menge und Dauer des Wasserabflusses der Paneele und beeinflussen somit stark den Oberflächenabfluss. Ein optimaler PV-Neigungswinkel von 35° minimiert den Abfluss, während flachere Winkel den Abfluss erhöhen können. Vegetation unter den Paneelen stabilisiert den Boden und verringert die Erosion, wobei die Hangneigung nicht zu stark sein sollte, um Abfluss- und Erosionsgefahren zu minimieren (Cook & McCuen, 2013). Ideal ist eine Ausrichtung der Paneele senkrecht zur Hangneigung, um die Oberflächenabflussbildung zu reduzieren (Baiamonte et al., 2023). Eine dichte Bodenbedeckung erhöht die Biodiversität,

verbessert das Mikroklima und steigert den Biomassegehalt im Boden, was dessen Bodenqualität und dessen Funktionen verbessert (Choi et al., 2020; Lambert et al., 2021). Eine sorgfältige Bewirtschaftung einer Solar-Alpweide sollte darauf abzielen, die Bodenbedeckung zu erhalten. Eine effektive Regenwasserbewirtschaftung ist ebenfalls entscheidend, um Überschwemmungen, Erosion und Wasserverschmutzung zu mindern (Cook & McCuen, 2013). Bevorzugte Standorte sind Südhanglagen, um optimale Strahlungsverhältnisse zu nutzen, was die Austrocknungsgefahr der Vegetation im Sommer reduziert (Rabaia et al., 2021). Die Veränderung der Strahlungsverhältnisse durch PVs müssen noch präzise gemessen und der Albedo-Effekt getestet werden.

Bei der Installation ist darauf zu achten, dass der Oberboden und die Vegetation intakt bleiben, um den Kohlenstoffspeicher im Boden zu erhalten und die Erosionsanfälligkeit zu minimieren (Choi et al., 2020; Dhar et al., 2020). Wildtierfreundliche Zäune mit Korridoren sollten implementiert werden, um die Bewegungsrouten von Wildtieren nicht zu stören (Hernandez et al., 2014).

Massnahmen zur Verringerung der toxischen Auswaschung von chemischen Stoffen der PVPs sind ebenfalls wichtig, um eine hohe Wasserqualität sicherzustellen (Kwak et al., 2020; Rabaia et al., 2021). Eine effektive Nutzung des Regenwassers zur Reinigung der Paneele und die Vermeidung von Regionen mit hohem Erosionsrisiko sind essenziell, um potenzielle Naturgefahren zu minimieren (Rabaia et al., 2021).

Rechtliche Grundlagen sind teilweise unklar in der Definition und Umsetzung von Solarfarmen, was zu Konfusion und einer hohen Interpretationsfreiheit führt. Einige Revisionen zur Erleichterung und zur präzisen und einheitlichen Umsetzung des Baus von Solarfarmen sind vollzogen worden oder noch in Planung (siehe Gesetzliche Grundlagen). Dies ist wichtig, damit das Ziel von erneuerbarer Energiegewinnung und Unabhängigkeit vom Ausland erreicht werden kann. Allerdings fehlen rechtliche Grundlagen im Bereich des Umgangs und der Bewirtschaftung von Solaranlagen.

Schliesslich sollte die UVP der Baubewilligung einer Solarfarm eine umfassende UVA beinhalten, die auf empirischen Daten basiert und die Komplexität des gesamten Ökosystems berücksichtigt. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Installation von Solarpaneelen in den Alpen umweltverträglich und nachhaltig erfolgt.

5. Diskussion

5.1. Resultate

Auch wenn die Literatur in diesem Bereich nur begrenzt verfügbar ist, kann trotzdem ein erster Überblick über Solar-Alpweiden erschaffen werden. Die ersten Schritte in der Forschung werden

in dieser Arbeit dargestellt, womit die Vorarbeit für die weitere Forschung erreicht ist, um die Forschungsfrage (siehe Forschungsziele) über hydrologische Auswirkungen von Solar-Alpweiden zu beantworten.

5.1.1. Welche Umweltverträglichkeits-Analysen sind schon vorhanden?

Die in dieser Arbeit analysierten wissenschaftlichen Artikel befassen sich intensiv mit verschiedenen Umweltverträglichkeitsanalysen für Solarfarmen. Diese UVAs umfassen ausführliche Datensammlungen, Modellierungen und Studien, um die potenziellen Auswirkungen von Photovoltaikanlagen auf die Umwelt zu bewerten. Die meisten Studien beschreiben den Einfluss von Solarfarmen auf Boden, Vegetation und Strahlungsbilanz einschliesslich Blendwirkung und Mikroklima. Im genaueren befassen sich Choi et al. (2020) und Möhl et al. (2020) detailliert mit der Verringerung des Biomassegehalts unter den Paneelen, was die Bodenqualität verschlechtert und den Boden instabil macht. Lustenberger et al. (2024) analysieren die Abnahme der Biodiversität, versuchen jedoch, diese zu mit AV-Systeme im Monet Soleil steigern. Weitere Studien, wie die von Nordberg et al. (2021), untersuchen die Verbesserung der Ernteerträge durch AVs in Trockengebieten aufgrund der geringeren Evapotranspiration im Schatten der PVPs und des dadurch erhöhten pflanzenverfügbaren Wassers.

Der Albedo-Effekt und die Entstehung von Wärmeinseln durch PVPs werden in einigen Studien thematisiert. Die dunkle Oberfläche der PVPs ermöglicht eine hohe Strahlungsabsorption, was jedoch zu einer Temperaturerhöhung und Erhitzung der Paneele führt (Millstein & Menon, 2011; Nordberg et al., 2021). Über das Blenden durch Lichtreflexionen an den Paneelen wurde noch wenig erforscht, aber Chiabrande et al. (2009) schätzen die Auswirkungen als vernachlässigbar ein, da durch eine angemessene Paneelanordnung und einen an die Einstrahlung angepassten Neigungswinkel das Blenden minimiert werden kann.

Die visuelle Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Solarfarmen in alpinen Gebieten ist ein Nachteil, welcher für die Winterproduktion von erneuerbarer Energie erduldet werden muss (Kahl et al., 2019). Einige Studien analysieren die Störung der Ausbreitung von Flora und Fauna aufgrund der Zäune und Infrastruktur von Solarfarmen. Migrationsrouten und die freie Bewegung von Wildtieren werden eingeschränkt und die Vegetation wird bei der Installation von Solarfarmen entfernt (Hernandez et al., 2014; Nordberg et al., 2021). Diese negativen Eingriffe in die Natur müssen möglichst verhindert werden. Die Kollision von PVPs mit Wildtieren wird als vernachlässigbar eingeschätzt, da die Mortalität durch andere anthropogene Ursachen wie Gebäudekollisionen, Strassensterblichkeit und Lebensraumverlust im Zusammenhang mit der Entwicklung fossiler Brennstoffe viel höher ist (Hernandez et al., 2014; Walston et al., 2016).

Welche hydrologischen Prozesse einer Alpweide werden durch Photovoltaik-Paneele beeinflusst?

Einzelne Studien darunter Cook & McCuen (2013) haben sich mit den Auswirkungen auf Abfluss und Erosion befasst, konzentrieren sich jedoch hauptsächlich auf Trockengebiete und flaches Terrain. Diese Ergebnisse sind nicht direkt auf die Bedingungen von Alpweiden übertragbar, was eine bedeutende Forschungslücke darstellt. In den analysierten Zeitschriften werden mehrere Faktoren betrachtet, die den Abfluss durch die Installation von PVPs erhöhen könnten. Der Oberflächenabfluss wird durch steile Paneel-Neigungswinkel (Cook & McCuen, 2013), eine parallele Paneel-Ausrichtung zum Hang und steile Hangneigungen (Baiamonte et al., 2023) sowie durch eine geringe Bodenbedeckung, dünne Böden mit hoher ungesättigter hydraulischer Leitfähigkeit und schlechte Bodenqualität erhöht (Baiamonte et al., 2023; Choi et al., 2020; Lambert et al., 2021; H. Liu et al., 2023; Wu et al., 2022). Ausserdem sammelt sich Regenwasser auf der PVP-Oberfläche und fliesst dann durch den Dach-Effekt auf der Unterkante ab, wo der Boden schnell wassergesättigt wird und zum erhöhten Oberflächenabfluss beiträgt (Wu et al., 2022).

Solarfarmen benötigen Zugang zu Wasser, da gegen die Erhitzung von PVPs Wasser zur Kühlung verwendet wird sowie um den auf den Oberflächen angesammelten Dreck zu entfernen. Der Wasserverbrauch in Solarfarmen ist also nicht zu vernachlässigen (Dhar et al., 2020; Kahl et al., 2019; Kimber et al., 2006).

Der erzeugte Schatten durch die Paneele senken die lokale Temperatur und verringert die Evapotranspiration, was sich positiv auf die Bodenfeuchte auswirkt (Armstrong et al., 2016; Hassanpour Adeh et al., 2018; Y. Liu et al., 2019; Wu et al., 2022). Genauer betrachtet ist die Bodenfeuchte direkt unter dem Paneel gering, da der Boden dort vor Regenwasser geschützt ist. Aber da sich der Oberflächenabfluss hangabwärts erhöht weisen die unteren PVPs einer am Hang gelegenen Solarfarm eine erhöhte Bodenfeuchte auf. Somit weist eine Solarfarm eine grössere Heterogenität der Bodenfeuchte auf und ist stärker vor Bodenerosion gefährdet (Adeh et al., 2019; Choi et al., 2020; Yavari et al., 2022). Auch die ungesättigte hydraulische Leitfähigkeit (K_{unsat}) und hydrologische Konnektivität (HK) werden in der Installation von Solarparks beeinflusst. Dabei wird der Boden verdichtet und der Oberboden entfernt, was K_{unsat} verringert und HK erhöht. Der Boden ist dadurch schnell gesättigt und die Wasserpermeabilität sinkt, was wiederum in einem erhöhten Oberflächenabfluss resultiert (Baiamonte et al., 2023; Choi et al., 2020; H. Liu et al., 2023). Mehrmals wird beschrieben, dass durch den erhöhten Abfluss das Erosionsrisiko steigt, aber es wird nie betont, dass dies zu häufigeren Naturgefahren führen könnte. De Jong (2015) erläutert, dass Landnutzungsänderungen das Risiko von Hochwasser, Murgängen und Rutschungen

Welche Standortfaktoren beeinflussen die Wahl des Planungsortes?

Die Wahl des Standorts für Solarfarmen wird durch zahlreiche Faktoren beeinflusst. Angesichts des steigenden Energiebedarfs wächst auch der Flächenbedarf, was zu Nutzungskonflikten mit Landwirtschaft, Industrie und Siedlungen führt und die Landkosten beeinflusst. Um kostengünstigere Flächen zu nutzen, werden Solarfarmen zunehmend auf hügeliges Gelände und niedrigere Berghänge in den Alpen verlagert, fernab touristischer Gebiete (H. Liu et al., 2023). Alpine Standorte bieten zudem den Vorteil höherer Sonneneinstrahlung im Winter, da sie oberhalb der Nebelgrenze liegen und aufgrund der dünneren Atmosphäre mehr kurzweilige Strahlung erhalten. Zusätzlich erhöht die hohe Albedo der Schneedecke die Effizienz der Paneele durch Reflexion der Strahlung (Barry, 2008; Kahl et al., 2019).

Eine hohe Sonneneinstrahlung maximiert zwar die Energieproduktion, kann aber zu Überhitzung der Paneele führen. Daher ist die Versorgung mit Netzanschlüssen und Wasserzugängen wichtig, um die erzeugte Energie effizient zu verteilen und die Paneele bei Bedarf zu kühlen und zu reinigen (Dhar et al., 2020).

Um Umweltschäden zu minimieren, sollten Solarfarmen abseits wichtiger Wildtier-Migrationsrouten liegen. Wildtierfreundliche Zäune und Korridore können die Beeinträchtigung der Tierbewegung verringern (Nordberg et al., 2021). Die Topographie des Geländes spielt eine entscheidende Rolle bei der Ausrichtung der Paneele zur Sonne. Südhänge sind optimal für maximale Sonneneinstrahlung, und der Schatten der Paneele kann dazu beitragen, die Vegetation vor Austrocknung zu schützen (Rabaia et al., 2021). Üppige Vegetation kann zudem das Mikroklima um die Paneele herum positiv beeinflussen und den Wärmeinsel-Effekt durch die dunklen Oberflächen abschwächen (Armstrong et al., 2016; Nordberg et al., 2021).

Das stark schwankende alpine Klima muss ebenfalls in die Planung einer Solarfarm einbezogen werden. Faktoren wie Niederschlag, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Windstärken beeinflussen die Funktion und Umweltauswirkungen der Solarfarm. Während eine grössere Fläche der Solarfarm die Energieproduktion steigert, erhöht sie auch die beanspruchte Bodenfläche und damit die Auswirkungen auf das Ökosystem. Der Standort einer Solarfarm sollte daher so gewählt werden, dass eine maximale und effiziente Energieproduktion erreicht wird, während die Umweltauswirkungen so gering wie möglich gehalten werden (Yavari et al., 2022). Daher empfiehlt es sich, einen hoch gelegenen, sonnenreichen Südhang oberhalb der Schneefallgrenze mit dichter Vegetation zu wählen, der fern von Migrationsrouten liegt, aber Zugang zu Wasser und Strom bietet.

Welche Standortfaktoren minimieren den Einfluss auf die Hydrologie?

Eine zentrale Erkenntnis aus den analysierten Studien über die Auswirkungen von PVPs auf die Hydrologie ist, dass Solarpaneele den Oberflächenabfluss erhöhen. In alpinen Weidegebieten

wird dieser Effekt durch die steilen Hänge, hohen Niederschläge und dünnen Böden bestimmt noch verstärkt (Fohrer et al., 2016; H. Liu et al., 2023). Daher sind für Solar-Alpweiden hydrologisch günstige Standorte durch geringe Hangneigung, niedrigen Jahresabfluss und eine dichte Vegetationsdecke gekennzeichnet (Cook & McCuen, 2013). Der Boden sollte stabil, gesund und ausreichend dick sein, mit hohem Stickstoff- und Kohlenstoffgehalt sowie mittlerer Bodenkorngrösse. Solche Böden können ausreichend Wasser infiltrieren und vermeiden schnelle Sättigung, was zur Grundwasserneubildung und Stabilisierung der Nährstoffversorgung beiträgt. Vegetation muss vorhanden sein, da der Boden so durchwurzelt wird und mit Nährstoffen und Biomasse versetzt wird. Pflanzenwurzeln tragen zur Bodenerhaltung bei, indem sie Erosion verhindern und die Bodenstruktur stabilisieren. Damit wird das Risiko von Oberflächenabfluss und Erosion minimiert, was besonders in den Alpen aufgrund von starken Niederschlägen und dem Klimawandel von Bedeutung ist (De Jong, 2015; Lambert et al., 2021). Um den hydrologischen Einfluss von Solarfarmen in alpinen Gebieten zu minimieren, sollten diese auf dicken, nährstoffreichen Böden mit geringer Erosionsgefahr und dichter Vegetation errichtet werden. Der Hang sollte möglichst flach sein, um den Oberflächenabfluss zu reduzieren.

Wie kann der Einfluss auf die Hydrologie in Zukunft berücksichtigt werden?

Da bisher keine Umweltverträglichkeitsanalyse für Solar-Alpweiden durchgeführt wurde, fehlen Daten zum Einfluss von PV-Anlagen auf die alpine Hydrologie. Diese Arbeit zeigt jedoch deutlich, dass solche Studien dringend notwendig sind. Hydrologische Erkenntnisse aus Studien in den USA (Adeh et al., 2019; Choi et al., 2020), China (H. Liu et al., 2023), Frankreich (Lambert et al., 2021), England (Armstrong et al., 2016) und Italien (Baiamonte et al., 2023) liefern wichtige Hinweise, die jedoch nur eingeschränkt auf die komplexe Alpenregion übertragbar sind.

5.1.3. Gibt es eine gesetzliche Grundlage?

Die Alpen bieten sich hervorragend für Solarfarmen an, doch ihre Errichtung erfordert komplexe rechtliche Genehmigungen, da viele Gebiete durch das Natur- und Heimatschutzgesetz (NHG) geschützt sind. Der Bau von Gross-PV-Anlagen ist in Ausnahmefällen zulässig, wenn ein nationales Interesse besteht, während in Biotopen und Schutzreservaten keine Ausnahmen erlaubt sind (Lustenberger et al., 2024). Da die Produktion von Winterstrom als nationales Interesse gilt und die Solar-Alpweide an einen Standort ausserhalb der Bauzone angewiesen ist, besteht aus kantonrechtlichen Gründen keine Planungspflicht und kann gemäss Art. 24 lit. a RPG durch eine Ausnahmegewilligung genehmigt werden (BFE, 2023b). Der durch das Volk angenommene Mantelerlass zur Revision des Energie- und Stromversorgungsgesetzes im Jahr 2024 erleichtert die Genehmigung solcher Anlagen weiter (Lustenberger et al., 2024). Art. 9a des revidierten StromVG fordert den Ausbau von Kraftwerken zur Sicherstellung der

Winterstromversorgung. Grosse Photovoltaikanlagen müssen aber nach Art. 71 a EnG eine jährliche Produktion von mindestens 10 GWh haben, davon mindestens 500 kWh pro kW im Winterhalbjahr produzieren und das Baugesuch muss bis spätestens 31. Dezember 2025 öffentlich ausgelegt sein. Dann gelten die Anlagen als standortgebunden und von nationalem Interesse. Dies erleichtert ihre Genehmigung, insbesondere durch eine Einmalvergütung von bis zu 60 % der Investitionskosten. Die Revision des Art. 32c Abs. 1 lit. c RPV erlaubt Solar-Alpweiden in weniger empfindlichen Gebieten, sofern sie den landwirtschaftlichen Ertrag steigern oder Forschungszwecken dienen. Diese Regelungen unterstreichen die Komplexität der Planung und Genehmigung von Solar-Alpweiden in den Alpen und zeigen die Notwendigkeit einer ständigen Weiterentwicklung der gesetzlichen Grundlagen, um den energiepolitischen und ökologischen Herausforderungen gerecht zu werden (Lustenberger et al., 2024).

Welche Massnahmen bezüglich der Hydrologie müssen in Zukunft ergriffen werden, um solche Solarfarmen in den Alpen umzusetzen?

Die potenziellen ökologischen Auswirkungen von Solarfarmen, wie Wasserverschmutzung, toxische Paneel-Auswaschungen, Habitatfragmentierung, Erosion und verändertes Mikroklima können tendenziell durch geeignete Massnahmen minimiert werden (Dhar et al., 2020). Eine interdisziplinäre Forschung ist hier entscheidend, um die komplexen alpinen Ökosysteme und deren Reaktionen auf Solarfarmen zu verstehen.

Wichtige Massnahmen umfassen die optimale Ausrichtung und Neigung der Paneele, um den Oberflächenabfluss zu minimieren. Ein Neigungswinkel von 35° ist ideal, während flachere Winkel den Abfluss erhöhen können. Eine senkrechte Ausrichtung zur Hangneigung reduziert die Abflussbildung (Baiamonte et al., 2023; Cook & McCuen, 2013). Vegetation unter den Paneelen stabilisiert den Boden, reduziert Erosion, erhöht die Biodiversität und verbessert das Mikroklima (Cook & McCuen, 2013; Lambert et al., 2021; Wu et al., 2022). Die Bewirtschaftung eines Solarparks sollte darauf abzielen, den Oberboden und die Vegetation zu erhalten, um den Kohlenstoffspeicher zu schützen und Erosion zu verhindern (Choi et al., 2020). Wildtierfreundliche Zäune mit Korridoren sind notwendig, um Wildtiere nicht zu stören (Hernandez et al., 2014; Nordberg et al., 2021). Zudem sind Massnahmen zur Verringerung toxischer Auswaschung aus den Paneelen und zur effektiven Regenwasserbewirtschaftung wichtig, um Wasserverschmutzung und Naturgefahren zu minimieren (Kwak et al., 2020; Rabaia et al., 2021).

Rechtliche Rahmenbedingungen sind oft unklar und erfordern präzisere Regelungen, um die Planung und Genehmigung von Solarfarmen zu erleichtern. Eine umfassende Umweltverträglichkeitsanalyse ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Installation umweltfreundlich und nachhaltig erfolgt.

5.2. Konsequenzen

Der Bau von Solarfarmen ist dringend nötig, da der Strombedarf steigt und aus erneuerbaren Energien stammen sollte. Es ist jedoch unverantwortlich Solarparks zu bauen, ohne vorerst die Konsequenzen auf die Umwelt zu testen. Durch die Revision des Energiegesetzes wird der Bau von Solarfarmen vereinfacht und die Bewilligung verkürzt.

Diese Arbeit verschafft einen Überblick von potenziellen Einflüssen von Solar-Alpweiden auf die Hydrologie. Es wird klar, dass in diesem Bereich eine grosse Wissenslücke besteht, aber auch dass der Strombedarf momentan grösser ist als potenzielle Risiken von Solarfarmen. Dieses Forschungslücke muss umgehend geschlossen werden, auch wenn der Einfluss von Solarfarmen auf die Umwelt nach erster Analyse nicht allzu gross erscheinen mag.

6. Schlussfolgerung und Ausblick

Diese Arbeit bietet einen ersten Überblick über die potenziellen hydrologischen Auswirkungen von Solarfarmen auf Alpweiden in der Schweiz, ein Thema, das bisher nur unzureichend erforscht wurde. Im Kontext der dringenden Notwendigkeit, erneuerbare Energien auszubauen, insbesondere Solarenergie, rückt die Nutzung alpiner Standorte in den Fokus. Solche hochgelegenen Standorte bieten aufgrund ihrer starken Sonneneinstrahlung und geringeren Landkosten Vorteile, bergen jedoch auch Risiken, vor allem für die empfindlichen hydrologischen Prozesse in alpinen Ökosystemen.

Die Untersuchung hat gezeigt, dass bisher nur wenige Umweltverträglichkeitsanalysen existieren, die sich spezifisch mit den hydrologischen Auswirkungen von Solarfarmen in den Alpen beschäftigen. Die bisherigen Studien, die hauptsächlich in wasserlimitierten Trockengebieten durchgeführt wurden, lassen sich nur bedingt auf die energielimitierten Alpregionen übertragen. Daher besteht ein erheblicher Forschungsbedarf, um die Auswirkungen auf Faktoren wie Grundwasser, Bodenfeuchte, toxische Auswaschung, Abfluss und Erosionsrisiken in den Alpen besser zu verstehen.

Durch das Analysieren dieser vorhandenen Studien kann aber erwartet werden, dass Solar-Alpweiden eine Reihe von hydrologischen Auswirkungen haben können. So führt der Dach-Effekt von Paneelen und die Versiegelung des Bodens durch die Installationen zu einer Erhöhung des Oberflächenabflusses, was wiederum das Risiko von Erosion und Erdrutschen erhöht. Gleichzeitig wird die Bodenfeuchte durch die ungleichmässige Beschattung und den Oberflächenabfluss heterogener. Dies kann negative Folgen für die Vegetation haben, die in diesen Gebieten stark auf stabile hydrologische Bedingungen angewiesen ist. Diese und weitere Faktoren verdeutlichen die Notwendigkeit, die Standortwahl für Solarfarmen sorgfältig abzuwägen. Kriterien wie die flachere Neigung des Geländes, die optimale Bodenbeschaffenheit,

das Vorhandensein von Wasserquellen und die potenzielle Beeinflussung des lokalen Wasserhaushalts sollten intensiv geprüft werden, um negative Auswirkungen zu minimieren.

Für die Zukunft ist es entscheidend, dass weitere wissenschaftliche Studien durchgeführt werden, welche die komplexen hydrologischen Prozesse in alpinen Regionen und die potenziellen Folgen durch den Bau von Solarfarmen genauer untersuchen. Eine detaillierte Analyse dieser Prozesse ist notwendig, um Naturgefahren wie Hochwasser, Erosion und Rutschungen vorzubeugen und die langfristige Nachhaltigkeit solcher Projekte zu gewährleisten. Zudem sollten gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen werden, die eine umfassende Umweltverträglichkeitsprüfung inklusive hydrologischer Analysen vorschreiben, bevor neue Solarfarmen in alpinen Gebieten genehmigt werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Integration von Solarfarmen in die Schweizer Alpen sowohl Chancen als auch Herausforderungen mit sich bringen. Um die Vorteile zu maximieren und negative Auswirkungen zu minimieren, sind weitere Forschung und eine sorgfältige Planung unerlässlich. Dies wird dazu beitragen, einen nachhaltigen Beitrag zur Energiewende zu leisten, ohne die empfindlichen alpinen Ökosysteme zu gefährden.

7. Literaturverzeichnis

- Adeh, E. H., Good, S. P., Calaf, M., & Higgins, C. W. (2019). Solar PV Power Potential is Greatest Over Croplands. *Scientific Reports*, 9(1), 11442. <https://doi.org/10.1038/s41598-019-47803-3>
- Alean, J., & Hambrey, M. (2017, Juni 19). Gletschertisch [Unterrichtsmaterialien für die Sekundarstufe]. SwissEduc Glaciers online. <https://swisseduc.ch/glaciers/glossary/glacier-table-de.html>, Zugegriffen am: 02.07.2024
- Armstrong, A., Ostle, N. J., & Whitaker, J. (2016). Solar park microclimate and vegetation management effects on grassland carbon cycling. *Environmental Research Letters*, 11(7), 074016. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/11/7/074016>
- BAFU. (2012). Die UVP kurz erklärt. Bundesamt für Umwelt. <https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/uvp/inkuerze.html>, Zugegriffen am: 21.06.2024
- Baiamonte, G., Gristina, L., & Palermo, S. (2023). Impact of solar panels on runoff generation process. *Hydrological Processes*, 37(12), e15053. <https://doi.org/10.1002/hyp.15053>
- Bänsch, A., Alewell, D., & Moll, T. (2020). *Wissenschaftliches Arbeiten* (12., illustriert Aufl.). De Gruyter, 162.
- Barry, R. G. (2008). *Mountain Weather and Climate Third Edition* (3. Aufl.). Cambridge University Press, 251-397. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511754753>
- BFE. (2023a). Schweizerische Gesamtenergiestatistik 2022. Bundesamt für Energie BFE. <https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/versorgung/statistik-und-geodaten/energiestatistiken/gesamtenergiestatistik.html>
- BFE. (2023b, Juni 22). Photovoltaik-Grossanlagen. Bundesamt für Energie. <https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/versorgung/erneuerbare-energien/solarenergie/photovoltaik-grossanlagen.html>, Zugegriffen am: 17.07.2024
- BFE. (2024a, Juni 9). Vorlage für eine sichere Stromversorgung. Bundesamt für Energie. <https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/versorgung/stromversorgung/bundesgesetz-erneuerbare-stromversorgung.html>, Zugegriffen am: 31.07.2024
- BFE. (2024b, Juni 13). Photovoltaik-Grossanlagen nach Art. 71a EnG in der Schweiz. Bundesamt für Energie. https://www.uvek-gis.admin.ch/BFE/storymaps/EE_AlpineSolaranlagen/, Zugegriffen am: 17.07.2024
- Bühler, S. (2023, März 4). Wettlauf in den Alpen: Dutzende Bergbahnen planen grosse Solaranlagen auf Bergweiden – wer ist am schnellsten? *Aargauer Zeitung*. <https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/energie-das-grosse-rennen-in-den-alpen-dutzende-bergbahnen-planen-riesige-solaranlagen-auf-bergweiden-wer-ist-am-schnellsten-ld.2422974?reduced=true>, Zugegriffen am: 18.07.2024
- Chiabrande, R., Fabrizio, E., & Garnero, G. (2009). The territorial and landscape impacts of photovoltaic systems: Definition of impacts and assessment of the glare risk. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 13(9), 2441–2451. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2009.06.008>
- Choi, C. S., Cagle, A. E., Macknick, J., Bloom, D. E., Caplan, J. S., & Ravi, S. (2020). Effects of Revegetation on Soil Physical and Chemical Properties in Solar Photovoltaic Infrastructure. *Frontiers in Environmental Science*, 8, 140. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2020.00140>
- Cook, L. M., & McCuen, R. H. (2013). Hydrologic Response of Solar Farms. *Journal of Hydrologic Engineering*, 18(5), 536–541. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)HE.1943-5584.0000530](https://doi.org/10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0000530)
- De Jong, C. (2015). Challenges for mountain hydrology in the third millennium. *Frontiers in Environmental Science*, 3. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2015.00038>
- Dhar, A., Naeth, M. A., Jennings, P. D., & Gamal El-Din, M. (2020). Perspectives on environmental

- impacts and a land reclamation strategy for solar and wind energy systems. *Science of The Total Environment*, 718, 134602. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.134602>
- Fischer, J., Brosi, B., Daily, G. C., Ehrlich, P. R., Goldman, R., Goldstein, J., Lindenmayer, D. B., Manning, A. D., Mooney, H. A., Pejchar, L., Ranganathan, J., & Tallis, H. (2008). Should agricultural policies encourage land sparing or wildlife-friendly farming? *Frontiers in Ecology and the Environment*, 6(7), 380–385. <https://doi.org/10.1890/070019>
- Fohrer, N., Bormann, H., Miegel, K., Casper, M., Bronstert, A., Schumann, A., & Weiler, M. (Hrsg.). (2016). *Hydrologie* (1. Auflage). Haupt Verlag, 320.
- geo.admin.ch. (2024, Juli 17). Map.geo.admin [Karte]. map.geo.admin.ch. <https://map.geo.admin.ch/#/map?lang=de¢er=2627451.56,1183716.97&z=1.234&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-grau&topic=energie&layers=ch.bfe.photovoltaiik-grossanlagen&catalogNodes=energie,2420,2427,2480,2429,2431,2434,2436,2767,2441,3206,2419>, Zugegriffen am: 17.07.2024
- Goldscheider, N. (2011). Alpine Hydrogeologie. *Grundwasser*, 16(1), 1–1. <https://doi.org/10.1007/s00767-010-0157-2>
- Hassanpour Adeg, E., Selker, J. S., & Higgins, C. W. (2018). Remarkable agrivoltaic influence on soil moisture, micrometeorology and water-use efficiency. *PLOS ONE*, 13(11), e0203256. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0203256>
- Hernandez, R. R., Easter, S. B., Murphy-Mariscal, M. L., Maestre, F. T., Tavassoli, M., Allen, E. B., Barrows, C. W., Belnap, J., Ochoa-Hueso, R., Ravi, S., & Allen, M. F. (2014). Environmental impacts of utility-scale solar energy. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 29, 766–779. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2013.08.041>
- Holding AG Axpo. (2022, September 1). Grösste alpine Solaranlage der Schweiz vollständig in Betrieb. Axpo. <https://www.axpo.com/at/de/ueber-uns/medien-und-politik/medienmitteilungen.detail.html/medienmitteilungen/2022/Groesste-alpine-Solaranlage-der-Schweiz-vollstaendig-in-Betrieb.html>, Zugegriffen am: 19.03.2024
- Huss, M., & Hock, R. (2018). Global-scale hydrological response to future glacier mass loss. *Nature Climate Change*, 8(2), 135–140. <https://doi.org/10.1038/s41558-017-0049-x>
- Kahl, A., Dujardin, J., & Lehning, M. (2019). The bright side of PV production in snow-covered mountains. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116(4), 1162–1167. <https://doi.org/10.1073/pnas.1720808116>
- Kimber, A., Mitchell, L., Nogradi, S., & Wenger, H. (2006). The Effect of Soiling on Large Grid-Connected Photovoltaic Systems in California and the Southwest Region of the United States. 2006 IEEE 4th World Conference on Photovoltaic Energy Conference, 2391–2395. <https://doi.org/10.1109/WCPEC.2006.279690>
- Kwak, J. I., Nam, S.-H., Kim, L., & An, Y.-J. (2020). Potential environmental risk of solar cells: Current knowledge and future challenges. *Journal of Hazardous Materials*, 392, 122297. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2020.122297>
- Lambert, Q., Bischoff, A., Cuff, S., Cluchier, A., & Gros, R. (2021). Effects of solar park construction and solar panels on soil quality, microclimate, CO₂ effluxes, and vegetation under a Mediterranean climate. *Land Degradation & Development*, 32(18), 5190–5202. <https://doi.org/10.1002/ldr.4101>
- Liu, H., Wu, C., Yu, Y., Zhao, W., Liu, J., Yu, H., Zhuang, Y., & Yetemen, O. (2023). Effect of Solar Farms on Soil Erosion in Hilly Environments: A Modeling Study From the Perspective of Hydrological Connectivity. *Water Resources Research*, 59(12), e2023WR035067. <https://doi.org/10.1029/2023WR035067>
- Liu, Y., Zhang, R., Huang, Z., Cheng, Z., López-Vicente, M., Ma, X., & Wu, G. (2019). Solar photovoltaic panels significantly promote vegetation recovery by modifying the soil surface microhabitats in an arid sandy ecosystem. *Land Degradation & Development*, 30(18), 2177–

2186. <https://doi.org/10.1002/ldr.3408>

- Lustenberger, S., De Pretto, S., Boogen, A., Bonzi, C., Hüppi, R., Morf, G.-A., Zimmermann, N., Défago, V., Lehning, M., Schwarz, M., Dujardin, J., Frischholz, Y., Pfister, S., Stadler, Z., Schreiber, M., Kienberger, T., & Bucher, C. (2024). Die Alpen für eine klimapositive Schweiz [Application/pdf]. <https://doi.org/10.24451/ARBOR.21879>
- Marrou, H., Dufour, L., & Wery, J. (2013). How does a shelter of solar panels influence water flows in a soil-crop system? *European Journal of Agronomy*, 50, 38–51. <https://doi.org/10.1016/j.eja.2013.05.004>
- Millstein, D., & Menon, S. (2011). Regional climate consequences of large-scale cool roof and photovoltaic array deployment. *Environmental Research Letters*, 6(3), 034001. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/6/3/034001>
- Möhl, P., Hiltbrunner, E., & Körner, C. (2020). Halving sunlight reveals no carbon limitation of aboveground biomass production in alpine grassland. *Global Change Biology*, 26(3), 1857–1872. <https://doi.org/10.1111/gcb.14949>
- NCCS. (2018). CH2018 – Climate Scenarios for Switzerland, Technical Report (S. 271). National Centre for Climate Services, Zurich. ISBN: 978-3-9525031-4-0
- Niedermaier, K. (2023). Recherchieren, Dokumentieren, Zitieren: Die Arbeit mit wissenschaftlichen Quellen (2. völlig überarbeitete und erweiterte Auflage). UVK Verlag, 316.
- Nordberg, E. J., Julian Caley, M., & Schwarzkopf, L. (2021). Designing solar farms for synergistic commercial and conservation outcomes. *Solar Energy*, 228, 586–593. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2021.09.090>
- Phalan, B., Onial, M., Balmford, A., & Green, R. E. (2011). Reconciling Food Production and Biodiversity Conservation: Land Sharing and Land Sparing Compared. *Science*, 333(6047), 1289–1291. <https://doi.org/10.1126/science.1208742>
- Rabaia, M. K. H., Abdelkareem, M. A., Sayed, E. T., Elsaid, K., Chae, K.-J., Wilberforce, T., & Olabi, A. G. (2021). Environmental impacts of solar energy systems: A review. *Science of The Total Environment*, 754, 141989. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141989>
- Ravi, S., Lobell, D. B., & Field, C. B. (2014). Tradeoffs and Synergies between Biofuel Production and Large Solar Infrastructure in Deserts. *Environmental Science & Technology*, 48(5), 3021–3030. <https://doi.org/10.1021/es404950n>
- societe-mont-soleil. (2024). Sonnenkraftwerk. Sonnenkraftwerk Mont-Soleil. <https://societe-mont-soleil.ch/de/sonnenkraftwerk>, Zugegriffen am: 23.06.2024
- Stocker, B. (2024). Land in the Earth System (1. Aufl., Bd. 1). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12543104>
- Walston, L. J., Rollins, K. E., LaGory, K. E., Smith, K. P., & Meyers, S. A. (2016). A preliminary assessment of avian mortality at utility-scale solar energy facilities in the United States. *Renewable Energy*, 92, 405–414. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2016.02.041>
- Wu, C., Liu, H., Yu, Y., Zhao, W., Liu, J., Yu, H., & Yetemen, O. (2022). Ecohydrological effects of photovoltaic solar farms on soil microclimates and moisture regimes in arid Northwest China: A modeling study. *Science of The Total Environment*, 802, 149946. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.149946>
- Yavari, R., Zaliwciw, D., Cibin, R., & McPhillips, L. (2022). Minimizing environmental impacts of solar farms: A review of current science on landscape hydrology and guidance on stormwater management. *Environmental Research: Infrastructure and Sustainability*, 2(3), 032002. <https://doi.org/10.1088/2634-4505/ac76dd>
- Zech, W., Schad, P., & Hintermaier-Erhard, G. (2022). *Soils of the World*. Springer Berlin Heidelberg, 256. <https://doi.org/10.1007/978-3-540-30461-6>

Zimmermann, A., Schinn, D. S., Francke, T., Elsenbeer, H., & Zimmermann, B. (2013). Uncovering patterns of near-surface saturated hydraulic conductivity in an overland flow-controlled landscape. *Geoderma*, 195–196, 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2012.11.002>

8. Anhang

Datenverfügbarkeit

Tabelle 4: Literaturliste

Titel	Autor & Jahr (Zitat)	Thema	Referenz (APA)	Hauptaussagen	✓ ✗
<p><i>Solar park microclimate and vegetation management effects on grassland carbon cycling</i></p>	<p>Alona Armstrong, Nicholas J. Ostle and Jeanette Whitaker (Armstrong et al. 2016)</p>	<p>Wurde zitiert in (Nordberg et al. 2021) & (Hassanpour Adeh et al. 2018): Einfluss auf Biomasse von Panels in energielimitierten Regionen (nicht wasserlimitiert - Alpen)</p>	<p>Armstrong, A., Ostle, N. J., & Whitaker, J. (2016). Solar park microclimate and vegetation management effects on grassland carbon cycling. <i>Environmental Research Letters</i>, 11(7), 74016-. https://doi.org/10.1088/1748-9326/11/7/074016</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Geringere Evapotranspiration durch tieferes Maximum der absoluten Feuchtigkeit unter den Panels in energielimitierten Regionen → Alpen <ul style="list-style-type: none"> ○ führt zu weniger Photosynthese und Pflanzenbiomasse unter den PVPs - Solar Farmen verändern die saisonale und tägliche Variabilität im Mikroklima <ul style="list-style-type: none"> ○ Geringere Temp im Sommer unter den PVPs ○ Erhöhte Temperatur über den PVPs -> Wärmeinsel ○ Geringere Biomasse ○ Geringere Pflanzen Diversität ○ Geringere Co2 fluxes ○ Geringere Evapotranspiration ○ Geringeres tägliches Max der absoluten Luftfeuchtigkeit (höher in der Nacht) 	<p>~</p>
<p><i>Impact of solar panels on runoff generation process</i></p>	<p>Baiamonte, G; Gristina, L; Palermo S (Baiamonte et al. 2023)</p>	<p>Abfluss</p>	<p>Baiamonte, G; Gristina, L; Palermo S (2023): Impact of solar panels on runoff generation process. <i>Hydrological Processes</i> 37 (12). https://doi.org/10.1002/hyp.15053</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Experiment, welches Starke Abflussspitzen Generierung von Cook & McCuen's Aussagen unterstützen. <ul style="list-style-type: none"> ○ Erhöhter Abfluss und schnellere Abflussbildung durch Panels (wenig höher wenn «aligned») ○ Je länger der Hang desto höher der Abfluss und kürzer die Zeit der Abflussbildung (ausser bei aligned dann egal wie lang der Hang) 	<p>✓</p>

<p><i>Land Requirements for Utility-Scale PV: An Empirical Update on Power and Energy Density</i></p>	<p>Mark Bolinger, Greta Bolinger (Bolinger & Bolinger 2022)</p>	<p>Energy destiny</p>	<p>Bolinger, M., & Bolinger, G. (2022). Land Requirements for Utility-Scale PV: An Empirical Update on Power and Energy Density. <i>IEEE Journal of Photovoltaics</i>, 12(2), 589–594. https://doi.org/10.1109/JPHOTOV.2021.3136805</p>	<p>Nur PV-Anlagen in den Staaten und wie sie die Energiedichte (Energie pro Hektar) verbessert haben, sodass weniger Land genutzt und effizienter eingesetzt wird.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anpassung der mittleren Benchmarks, um die Abweichung von der mittleren Pflanzendichte, die durch den Breitengrad und die Sonneneinstrahlung verursacht wird, zu berücksichtigen. 	<p>X</p>
<p><i>The territorial and landscape impacts of photovoltaic systems: Definition of impacts and assessment of the glare risk</i></p>	<p>Roberto Chiabrando, Enrico Fabrizio, Gabriele Garnero (Chiabrando et al. 2009)</p>	<p>Blendern (=glare risk)</p>	<p>Chiabrando, R., Fabrizio, E., & Garnero, G. (2009): The territorial and landscape impacts of photovoltaic systems: Definition of impacts and assessment of the glare risk. <i>Renewable & Sustainable Energy Reviews</i>, 13(9): 2441–2451. https://doi.org/10.1016/j.rsener.2009.06.008</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Blendungsrisiko nicht wirklich erforscht, aber erhöht, wenn reflektierte Strahl auf den nächstgelegenen Empfänger an der Westseite des PV-Systems gerichtet ist 	<p>✓</p>
<p><i>Effects of Revegetation on Soil Physical and Chemical Properties in Solar Photovoltaic Infrastructure</i></p>	<p>Chong Seok dah, Alexander E. Cagle, Jordan Macknick, Dellena E. Bloom, Joshua S. Caplan, Sujith Ravi (Choi et al. 2020)</p>	<p>Vegetation -> Co-location</p>	<p>Choi, C. S., Cagle, A. E., Macknick, J., Bloom, D. E., Caplan, J. S., & Ravi, S. (2020). Effects of Revegetation on Soil Physical and Chemical Properties in Solar Photovoltaic Infrastructure. <i>Frontiers in Environmental Science</i>, 8.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Abfluss deutlich erhöht ohne Vegetation - Tiefere Biomasse unter PVPs – geringere Stabilität - Adaption von Schattenliebenden Pflanzen -> Co-location - PVPs verringern hydraulische Leitfähigkeit durch Verdichtung und erhöhen somit Erosion - Bodenfeuchte heterogener Verteilt 	<p>✓</p>

			https://doi.org/10.3389/fen vs.2020.00140		
<i>Hydrologic Response of Solar Farms</i>	Lauren M. Cook, Richard H. McCuen (Cook & McCuen 2013)	<ul style="list-style-type: none"> - Land use change - Solar energy effects in hydrology <ul style="list-style-type: none"> o Flooding o Surface water runoff o Storm-water management 	Cook, L. M., & McCuen, R. H. (2013): Hydrologic Response of Solar Farms. <i>Journal of Hydrologic Engineering</i> , 18(5): 536-541. https://doi.org/10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0000530	<ul style="list-style-type: none"> - Als der Abfluss vor und nach der Installation von PV-Anlagen auf demselben Hügel verglichen wurde, zeigte sich ein Anstieg des Abflussvolumens um weniger als 1 % und keine Änderung beim Abfluss und der Zeit bis zum Spitzenabfluss. Daher hatte die grössere Hangneigung keinen signifikanten Einfluss auf die Reaktion der Solarfarm. - Dasselbe gilt für den Bodentyp: Die Bodenart beeinflusste die tatsächlichen Volumina und Raten, aber nicht den relativen Effekt des paneelbestückten Zustands im Vergleich zum Zustand vor der Paneelinstallation. <ul style="list-style-type: none"> o Die Hinzufügung von Solarpaneelen über Grasflächen hat keinen grossen Einfluss auf das Abflussvolumen, den Spitzenabfluss und die Zeit bis zum Spitzenabfluss. - Allerdings stiegen das Abflussvolumen, der Spitzenabfluss und das Erosionspotenzial drastisch an, wenn der Bodendeckungstyp auf glattere Oberflächen wie unbedeckten Boden, Kies oder Pflaster im Vergleich zu Grasland geändert wurde, da die kinetische Energie höher ist und die Infiltration geringer. - Der Winkel der Solarpaneele wird je nach Jahreszeit angepasst, aufgrund der unterschiedlichen Sonneneinstrahlung im Winter im Vergleich zum Sommer. Mit einem flacheren Winkel (Sommer) ist der Abfluss aufgrund der grösseren Kontaktfläche im Vergleich zu einem steileren Winkel (Winter) leicht höher. -> Hydrologie? -> flacher Winkel führt zu höherem Abfluss 	✓
<i>Perspectives on environmental impacts and a land reclamation strategy for solar and wind energy systems</i>	(Dhar et al. 2020)	<ul style="list-style-type: none"> - Erosion - Wasserverbrauch 	Dhar, A., Naeth, M. A., Jennings, P. D., & Gamal El-Din, M. (2020). Perspectives on environmental impacts and a land reclamation strategy for solar and wind energy systems. <i>Science of The Total Environment</i> , 718,	<ul style="list-style-type: none"> - Vegetationsentfernung, Bodenverdichtung, Bodenplanierung und der Bau von Strassen führen zu Oberbodenerosion, erhöhte Sedimentfracht in lokalen Flüssen/Bächen, reduzierte Filterfunktion des Bodens, Wasserverschmutzung, reduzierte Grundwasserneubildung, Hochwasser und Verlust von Kohlenstoffspeicher. - Wasser wird genutzt, um Paneele zu kühlen und vor Dreck zu waschen. Standort beeinflusst Wasserverbrauch -> Standort mit geringer Erosion, hohem Niederschlag und geringer Hangneigung soll für Solarfarm gewählt werden 	✓

			134602. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.134602		
<i>Should Agricultural policies encourage land sparing or wildlife-friendly farming</i>	(Fischer et al. 2008)	Land-sparing vs wildlife-friendly farming (land-Sharing) Mentioned in Nordberg et al. (2021)	Fischer, J., Brosi, B., Daily, G. C., Ehrlich, P. R., Goldman, R., Goldstein, J., Lindenmayer, D. B., Manning, A. D., Mooney, H. A., Pejchar, L., Ranganathan, J., & Tallis, H. (2008). Should agricultural policies encourage land sparing or wildlife-friendly farming? <i>Frontiers in Ecology and the Environment</i> , 6(7), 380–385. https://doi.org/10.1890/070019	Land-Sharing wenn mehrere Bodenfunktionen genutzt werden -> AV-Systeme	✓
<i>Hydrologie</i>	Nicola Fohrer (Hrsg.), Helge Bormann, Konrad Miegel, Markus Casper, Axel Bronstert, Andreas Schumann, Markus Weiler (Fohrer et al. 2016)	Hydrologische Prozesse -> <u>Hydrologie der Hochgebirge</u> . Kapitel 20, Seiten: 287-298	Fohrer, N., Bormann, H., Miegel, K., Casper, M., Bronstert, A., Schumann, A., & Weiler, M. (2016). <i>Hydrologie</i> (1. Auflage). Haupt Verlag.	-Evapotranspiration - Niederschlag - Gebirgshydrologie ...	✓
<i>Effects of renewable energy on landscape in Europe: Comparison of</i>	Marina Frolova, Csaba Centeri, Karl Benediktsson, Marcel	Verschiedene PV Systeme	Frolova, M., Centeri, C., Benediktsson, K., Hunziker, M., Kabai, R., Scognamiglio,		✗

<p><i>hydro, wind, solar, bio-, geothermal and infrastructure energy landscapes</i></p>	<p>Hunziker, Robert Kaba, Alessandra Scognamiglio, Georgios Martinopoulos, Georgia SISMANI, Paulo Brito9, Emilio Muñoz-Cerón, Mateusz Stupiński, Michela Ghislanzoni, Dominik Braunschweiger, Daniel Herrero-Luque, Michael Roth</p> <p>(Frolova et al. 2019)</p>		<p>A., Martinopoulos, G., Sismani, G., Brito, P., Muñoz-Cerón, E., Stupiński, M., Ghislanzoni, M., Braunschweiger, D., Herrero-Luque, D., & Roth, M. (2019). Effects of renewable energy on landscape in Europe: Comparison of hydro, wind, solar, bio-, geothermal and infrastructure energy landscapes. <i>Hungarian Geographical Bulletin</i>, 68(4), 317–339. https://doi.org/10.15201/hungeobull.68.4.1</p>		
<p><i>Alpine Hydrogeologie</i></p>	<p>Nico Goldschneider</p> <p>(Goldschneider 2011)</p>	<p>Einseitiges PDF über die Gebirgshydrologie</p>	<p>Goldscheider, N. (2011). Alpine Hydrogeologie. <i>Grundwasser</i>, 16, 1. https://doi.org/10.1007/s00767-010-0157-2</p>		<p>~</p>
<p><i>Remarkable agrivoltaic influence on soil moisture, micrometeorology and water-use efficiency</i></p>	<p>Elnaz Hassanpour Adeh, John S. Selker, Chad W. Higgins</p> <p>(Hassanpour Adeh et al. 2018)</p>	<p>In (Nordberg et al. 2021) erwähnt: Bodenfeuchte in wasserlimitierten Regionen (Trockenregionen)</p>	<p>Hassanpour Adeh, E., Selker, J. S., & Higgins, C. W. (2018). Remarkable agrivoltaic influence on soil moisture, micrometeorology and water-use efficiency. <i>PLoS One</i>, 13(11), e0203256–</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Geringere Evapotranspiration durch geringere Sonneneinstrahlung im Schatten der Panels führt zu höhere und persistierende Bodenfeuchte unter den Panels (bleibt nahe der Sättigung) verglichen mit zwischen und ohne Panels. Dies führt zu einer erhöhten lokalen Heterogenität an Bodenwasser. o Geringere Bodenfeuchte zwischen Panels durch langwellige Strahlung die von Panels übertragen und im Boden absorbiert werden und weniger kurzwellige Strahlen reflektiert werden → höhere Nettostrahlung o Höhere Biomasse unter den Panels durch höhere Bodenfeuchte in Trockenregionen 	<p>✓</p>

			<p>e0203256. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0203256</p>	<p>- Panels können in trockenen Regionen genutzt werden, indem sie im Schatten die Energie senken (und energielimitiert werden) und so die Evapotranspiration verringern, um mehr Wasser zu speichern für die Landwirtschaft.</p>	
<p><i>Environmental impacts of utility-scale solar energy</i></p>	<p>R.R. Hernandez, S.B. Easter, M.L. Murphy-Mariscal, F.T. Maestre, M. Tavassoli, E.B. Allen, C.W. Barrows, Belnap, R. Ochoa-Hueso, S.Ravi, M.F. Allen (Hernandez et al. 2014)</p>	<p>Kohlenstoffgehalt (Biomasse) Fragmentierung -> geringere Biodiv</p>	<p>Hernandez, R. R., Easter, S. B., Murphy-Mariscal, M. L., Maestre, F. T., Tavassoli, M., Allen, E. B., Barrows, C. W., Belnap, J., Ochoa-Hueso, R., Ravi, S., & Allen, M. F. (2014). Environmental impacts of utility-scale solar energy. <i>Renewable & Sustainable Energy Reviews</i>, 29, 766–779. https://doi.org/10.1016/j.rser.2013.08.041</p>	<p>- Panels können in trockenen Regionen genutzt werden, indem sie im Schatten die Energie senken (und energielimitiert werden) und so die Evapotranspiration verringern, um mehr Wasser zu speichern für die Landwirtschaft.</p> <p>Geringere Biomasse unter PVPs -> geringere Biodiversität -> geringere Stabilität -> erhöhte Erosion PVP-Kollisionen mit Wildtieren führen zu erhöhter Mortalität</p>	<p>~</p>
<p><i>The bright side of PV production in snow-covered mountains</i></p>	<p>(Kahl et al. 2019)</p>	<p>PV-Produktion in Bergen -> Schnee, Neigungswinkel und Bestrahlungsstärke</p>	<p>Kahl, A., Dujardin, J., & Lehning, M. (2019). The bright side of PV production in snow-covered mountains. <i>Proceedings of the National Academy of Sciences</i>, 116(4), 1162–1167. https://doi.org/10.1073/pnas.1720808116</p>	<p>Höhere PV-Produktion in Bergen durch höhere Albedo und dünnere Atmosphäre Neigungswinkel -> im Winter steil damit Reflexion des Schnees aufgefangen wird und Schnee sich nicht ablagert (Soling)</p>	<p>✓</p>

<p><i>The Effect of Soiling on Large Grid-Connected Photovoltaic Systems in California and the Southwest Region of the United States</i></p>	<p>A. Kimber, L. Mitchell, S. Nogradi, H. Wenger (Kimber et al. 2006)</p>	<p>Soiling Effekt</p>	<p>Kimber, A., Mitchell, L., Nogradi, S., & Wenger, H. (2006). The Effect of Soiling on Large Grid-Connected Photovoltaic Systems in California and the Southwest Region of the United States. <i>2006 IEEE 4th World Conference on Photovoltaic Energy Conference</i>, 2, 2391–2395. https://doi.org/10.1109/WCPEC.2006.279690</p>	<p>Reinigung und Kühlung der Paneele durch Wasser erhöht Wasserverbrauch und bedingt Wasserzugang in Solarfarmen. Aber in Alpen geringeres Problem da genug Niederschlag</p>	
<p><i>Potential environmental risk of solar cells: Current knowledge and future challenges</i></p>	<p>(Kwak et al. 2020)</p>	<p>Auslaugungs- und Toxizitätstest sowie Recycling-Potenzial von vier unterschiedlichen PV-Zelltypen</p>	<p>Kwak, J. I., Nam, S.-H., Kim, L., & An, Y.-J. (2020). Potential environmental risk of solar cells: Current knowledge and future challenges. <i>Journal of Hazardous Materials</i>, 392, 122297. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2020.122297</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Es bestehen keine Daten über Bodenvergiftung durch PV-Pärke, allgemein bestehen sehr wenige Tests über toxische Auswaschung durch PV-Paneele - Um die Toxizität der einzelnen Zelltypen zu vergleichen, müssen mehr Daten gesammelt werden 	<p>✓</p>
<p><i>Effects of solar park construction and solar panels on soil quality, microclimate, CO₂ effluxes, and vegetation under a Mediterranean climate</i></p>	<p>(Lambert et al. 2021)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bodenqualität - Bodenfeuchte 	<p>Lambert, Q., Bischoff, A., Cueff, S., Cluchier, A., & Gros, R. (2021). Effects of solar park construction and solar panels on soil quality, microclimate, CO₂ effluxes, and vegetation under a</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Änderungen im Mikroklima durch PV-Installationen können die Bodenqualität reduzieren. Nur eine hohe Bodenqualität kann eine hohe Wasserqualität erzeugen oder erhalten, kann genügend Wasser halten für Pflanzen und den Haushalt der wasserlöslichen Bodennährstoffe aufrechterhalten. - Bodenfeuchte viel tiefer unter den PVPs als neben, sowie Biomasse, Stickstoffgehalt - Tiefere Respiration unter PVPs - Erhöhte Erosion und Abfluss durch PVPs 	<p>✓</p>

			Mediterranean climate. Land Degradation & Development, 32(18), 5190–5202. https://doi.org/10.1002/ldr.4101		
<i>Effect of Solar Farms on Soil Erosion in Hilly Environments: A Modeling Study From the Perspective of Hydrological Connectivity</i>	Hu Liu, Chuandong Wu, Yang Yu, Wenzhi Zhao, Jintao Liu, Hailong Yu, Yanli Zhuang, Omer Yetemen (Liu et al. 2023)	<ul style="list-style-type: none"> - PV in hilly environments - SOFAR model for utility scale solar farms - Hydrological behavior following construction of PV farms - Hydrological connectivity (HC) longterm response of soil erosion to USF installation 	Liu, H., Wu, C., Yu, Y., Zhao, W., Liu, J., Yu, H., Zhuang, Y. & Yetemen, O. (2023): Effect of solar farms on soil erosion in hilly environments: A modeling study from the perspective of hydrological connectivity. <i>Water Resources Research</i> , 59(12). https://doi.org/10.1029/2023WR035067	<ul style="list-style-type: none"> - Precipitation and relief amplitude are major controlling factors for soil erosion in utility-scale solar farms in hilly areas - Utility-scale solar farms may increase soil erosion, mainly by increasing runoff and local hydrological connectivity - Higher background hydrological connectivity could aggravate the effects of utility-scale solar farms on soil erosion 	✓
<i>Solar photovoltaic panels significantly promote vegetation recovery by modifying the soil surface microhabitats in an arid sandy ecosystem</i>	Yu Liu, Rui-Qi Zhang, Ze Huang, Zhen Cheng, Manuel López-Vicente, Xiao-Rong Ma, Gao-Lin Wu (Liu et al. 2019)	<ul style="list-style-type: none"> - Bodenfeuchte - Evapotranspiration - Bodeneigenschaften/Biomasse 	Liu, Y., Zhang, R., Huang, Z., Cheng, Z., López-Vicente, M., Ma, X., & Wu, G. (2019). Solar photovoltaic panels significantly promote vegetation recovery by modifying the soil surface microhabitats in an arid sandy ecosystem. <i>Land Degradation & Development</i> , 30(18), 2177–2186.	<ul style="list-style-type: none"> - PV erhöhen Bodenfeuchte, erniedrigen ET und erniedrigen Lufttemperatur unter den Paneelen in Trockengebieten mit hoher ET, hoher Albedo und wenig Vegetation - Verbessertes Vegetationswachstum, erhöhte Biomasse und Biodiversität - Erniedrigtes Erosionsrisiko 	✓

			https://doi.org/10.1002/ldr.3408		
<i>How does a shelter of solar panels influence water flows in a soil-crop system?</i>	H. Marrou, L. Dufour, J. Wery (Marrou et al. 2013)	Wurde zitiert in (Nordberg et al. 2021) & (Hassanour Akeh et al. 2018): - AV-Systeme in Trockengebieten und deren Einfluss auf Hydrologie	Marrou, H., Dufour, L., & Wery, J. (2013). How does a shelter of solar panels influence water flows in a soil-crop system? <i>European Journal of Agronomy</i> , 50, 38–51. https://doi.org/10.1016/j.eja.2013.05.004	Für AV-Systeme in Trockengebieten (wasserlimitiert) - Pflanzen mit Trockenstress - Pflanzen mit hohem Deckungsgrad Können mehr Licht auffangen und effizienter Photosynthese betreiben und zudem weniger Wasser verlieren (reduzierte Evaporation) -> erhöhte Wassernutzungskapazität (Water use efficiency)	✓
<i>Regional climate consequences of large-scale cool roof and photovoltaic array deployment</i>	(Millstein & Menon, 2011)	regionalen Klimaauswirkungen von kühlen Dächern und kühlen Pflasterflächen	Millstein, D., & Menon, S. (2011). Regional climate consequences of large-scale cool roof and photovoltaic array deployment. <i>Environmental Research Letters</i> , 6(3), 034001. https://doi.org/10.1088/1748-9326/6/3/034001	- grossflächige Installation von Photovoltaikanlagen in Wüstengebieten führte hingegen zu lokalen Temperaturanstiegen von 0,4°C und regionalen Änderungen der Windmuster - Kühle Oberflächen zeigten grössere Reduktionen der Temperatur und Strahlungsantriebe als in früheren Studien angenommen	✓
<i>Recherchieren, Dokumentieren, Zitieren</i>	Klaus Niedermair (Niedermair 2023)	Schneeballprinzip (Niedermair 2023: 171) Boole'sche Operatoren (Niedermair 2023: 139-146)	Niedermair, Klaus (2023): <i>Recherchieren, Dokumentieren, Zitieren</i> : die Arbeit mit wissenschaftlichen Quellen (2., völlig überarbeitete und	- Schneeballprinzip und Boole'sche Operatoren um Konzeptdiagramm zu erstellen und Literatur zu finden	✓

<p><i>Designing solar farms for synergistic commercial and conservation outcomes</i></p>	<p>Eric J. Nordberg, M. Julian Caley, Lin Schwarzkopf (Nordberg et al. 2021)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Land-Sharing - ET - Biomasse - Wildtiere - Vegetation - Wärmeinseln 	<p>erweiterte Auflage). UVK Verlag, München.</p> <p>Nordberg, E. J., Julian Caley, M., & Schwarzkopf, L. (2021): Designing solar farms for synergistic commercial and conservation outcomes. <i>Solar Energy</i>, 228: 586–593. https://doi.org/10.1016/j.solener.2021.09.090</p>	<ul style="list-style-type: none"> - AV-Systeme nutzen Land-Sharing als Vorteil damit Neben der Stromproduktion auch Ackerbau betrieben werden kann und sogar die Ernte durch den Schatten der PVPs in Trockengebieten erhöht wird, weil AVs den Kohlenstoffspeicher im Boden verbessern und den Wasserverlust (Evapotranspiration) verringern. Somit verhelfen Solarfarmen in Trockengebieten dem Wachstum von Vegetation und verringern dort das Erosionsrisiko - Die freie Bewegung von Wildtieren wird durch Solarparks gestört. Mit Korridoren kann dies verhindert werden. - Vegetationsbarrieren verringern den Abfluss, da mehr Wasser infiltriert. - PVPs erhöhen die lokalen Temperaturen und agieren als Wärmeinseln. Vegetation kann diese Temperaturen reduzieren und somit kann die Effizienz der Paneele erhöht werden. 	<p>✓</p>
<p><i>Environmental impacts of solar energy systems: A review</i></p>	<p>(Rabaia et al 2021)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Untersuchen unterschiedliche Arten von PV-Zellen auf ihren Einfluss auf die Umwelt - Abfallbewirtschaftung - Recycling - Wasserverbrauch (kühlen und reinigen) 	<p>Rabaia, M. K. H., Abdelkareem, M. A., Sayed, E. T., Elsaid, K., Chae, K.-J., Wilberforce, T., & Olabi, A. G. (2021). Environmental impacts of solar energy systems: A review. <i>Science of The Total Environment</i>, 754, 141989. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141989</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PV-Zelltypen sollen je nach Standort gewählt werden und die nachhaltigeren bevorzugt werden, welche die Umwelt weniger beeinflussen - Abfallvermeidung und Recycling der Paneele sollte schon bei der Konstruktion geplant werden, damit Wasserverunreinigung minimiert wird und die Qualität nicht beeinträchtigt wird - Erosion wird durch PV-Anlagen erhöht, da der Oberboden entfernt wird, was auch die Vegetation (Biodiversität) reduziert und somit das Erosionsrisiko noch weiter erhöht. - In allen Phasen des Lebenszyklus eines Paneels, wird Wasser benötigt, um den Boden zu planieren, um die Paneele zu kühlen und um sie zu reinigen. Die Standortwahl spielt dabei eine wichtige Rolle, um den Wasserverbrauch zu minimieren, da unterschiedliche Konditionen der Standorte den Wasserverbrauch steuern. 	<p>✓</p>

<p><i>Colocation opportunities for large solar infrastructures and agriculture in drylands</i></p>	<p>Sujith Ravi, Jordan Macknick, David Lobell, Christopher Field, Karthik Ganesan Rishabh Jain, Michael Elchinger, Blaise Stoltenberg (Ravi et al. 2016)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Soiling effect - Co-Location 	<p>Ravi, S. et al. (2016): Colocation opportunities for large solar infrastructures and agriculture in drylands. Applied Energy 165: 383-392.</p>	<p>- Soiling effect in drylands coupled with benefits of a co-located use of solar and aloe vera infrastructure</p>	<p>✓</p>
<p><i>Tradeoffs and Synergies between Biofuel Production and Large Solar Infrastructure in Deserts</i></p>	<p>Sujith Ravi, David B. Lobell, Christopher B. Field (Ravi et al. 2014)</p>	<p>Soiling effect in Trockengebieten</p>	<p>Ravi, S., Lobell, D. B., & Field, C. B. (2014). Tradeoffs and Synergies between Biofuel Production and Large Solar Infrastructure in Deserts. Environmental Science & Technology, 48(5), 3021–3030. https://doi.org/10.1021/es404950n</p>	<p>Staub und Dreck setzt sich auf den Paneelen in Trockengebieten ab und vermindert deren Produktionsleistung. Diese müssen mit Wasser gereinigt werden.</p>	<p>✓</p>
<p><i>Modeling the ecosystem services of native vegetation management practices at solar energy facilities in the Midwestern United States</i></p>	<p>Leroy J. Walston, Yudi Li, Heidi M. Hartmann, Jordan Macknick, Aaron Hanson, Chris Nootenboom, Eric Lonsdorf, Jessica Hellmann (Walston et al. 2021)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Native grassland - Water and soil retention - Wurde in (Liu et al 2023) zitiert 	<p>Walston, L. J., Li, Y., Hartmann, H. M., Macknick, J., Hanson, A., Nootenboom, C., Lonsdorf, E., & Hellmann, J. (2021): Modeling the ecosystem services of native vegetation management practices at solar energy facilities in the Midwestern United States. <i>Ecosystem Services</i>, 47(C): 101227-.</p>	<p>Native grassland vegetation beneath solar farms is better for the ecosystem including water- and soil retention compared to pre-solar agricultural land use.</p>	<p>~</p>

<p><i>Ecohydrological effects of photovoltaic solar farms on soil microclimates and moisture regimes in arid Northwest China: A modeling study</i></p>	<p>(Wu et al. 2022)</p>	<p>Hydrologische Prozesse beeinflusst von Solarfarmen in Trockengebiet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bodenfeuchte - Bodentemperaturen - Evapotranspiration 	<p>https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2020.101227</p> <p>Wu, C., Liu, H., Yu, Y., Zhao, W., Liu, J., Yu, H., & Yetemen, O. (2022). Ecohydrological effects of photovoltaic solar farms on soil microclimates and moisture regimes in arid Northwest China: A modeling study. <i>Science of The Total Environment</i>, 802, 149946.</p> <p>https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.149946</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Die Sonneneinstrahlung beeinflusst den Energie- und den Wasserzyklus -> ET - Schatten-Effekt: Schatten der PVPs verringert Luft- und Bodentemperatur und somit sinkt ET - Dach-Effekt: Der Niederschlag sammelt sich auf den PVPs und fließt auf der Unterseite ab, wodurch eine Tropfrinne entsteht -> Wasser infiltriert, bis es durch Überschuss zum Horton'schen Abfluss führt und dann Oberflächenabfluss generiert - Durch eine höhere Bodenfeuchte unter PVs wird die Bodentemperatur weniger variabel -> tiefer am Tag und höher in der Nacht -> ET wird verringert 	<p>✓</p>
<p><i>Minimizing environmental impacts of solar farms: a review of current science on landscape hydrology and guidance on stormwater management</i></p>	<p>Rouhangiz Yavari, Demetrius Zaliwciw, Raj Cibin, Lauren McPhillips</p> <p>(Yavari 2022)</p>	<p>Literaturarbeit über Auswirkungen von PV-Analgen auf Hydrologie</p>	<p>Yavari, R., Zaliwciw, D., Cibin, R., & McPhillips, L. (2022). Minimizing environmental impacts of solar farms: a review of current science on landscape hydrology and guidance on stormwater management. <i>Environmental Research, Infrastructure and Sustainability: ERIS</i>, 2(3), 32002-.</p> <p>https://doi.org/10.1088/2634-4505/ac76dd</p>	<p>Tabelle fasst UVA und deren Resultate der verschiedenen Artikel zusammen</p>	<p>✓</p>

<p><i>Uncovering patterns of near-surface saturated hydraulic conductivity in an overland flow-controlled landscape</i></p>	<p>Alexander Zimmermann, Dustin S. Schinn, Till Francke, Helmut Elsenbeer, Beate Zimmermann (Zimmermann et al. 2013)</p>	<p>Erwähnt in Baiamonte et al. (2023): Variabilität der räumlichen Ausbreitung von Abflussrinnen</p>	<p>Zimmermann, A., Schinn, D. S., Francke, T., Elsenbeer, H., & Zimmermann, B. (2013). Uncovering patterns of near-surface saturated hydraulic conductivity in an overland flow-controlled landscape. <i>Geoderma</i>, 195–196, 1–11. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2012.11.002</p>	<p>Räumliche Variabilität entlang von Abflussrinnen: In den unteren Teilen der Fließlinien nahm die Bodendurchlässigkeit ab, da die Abflussrinnen aufgrund stetiger Erosion durch Oberflächenabfluss einer Bodenentfernung ausgesetzt waren.</p>	<p>✓</p>
---	--	--	---	--	----------

